

SONNET – SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS (INNOVATION SOCIALE DANS LES TRANSITIONS ENERGETIQUES)

Co-crer une comprhension riche de la diversit, des processus, des contributions, des russites et des futurs potentiels de l'innovation sociale dans le secteur de l'nergie

N de convention de subvention : 837498 / type de financement : RIA

Rapport de recherche sur les « coopratives d'nergie renouvelable » en France

Inauguration du parc olien Bgawatt (EPV/avec l'aimable autorisation d'nergie Partage)

Ce projet a reu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union europenne sous la convention de subvention n837498

À propos de SONNET :

SONNET est un projet de recherche visant à développer la compréhension de la diversité, des processus, des contributions, des réussites et des futurs potentiels de l'innovation sociale dans le secteur de l'énergie. Il est cofinancé par la Commission européenne et s'étend sur trois ans, de 2019 à 2022. Le consortium SONNET se compose de 12 partenaires européens, dont des universitaires et des municipalités. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet : <https://sonnet-energy.eu>

Suggestions de citation :

Ranville, Adélie, Vernay, Anne-Lorène (2020), Social Innovation in Energy Transitions (Innovation sociale dans les transitions énergétiques). Rapport de recherche, SONNET : Horizon 2020 UE convention de subvention n°837498

Remerciements :

Nous souhaitons remercier toutes les personnes interrogées pour leur temps et leur aide à la collecte des données. Nous remercions particulièrement la ville de Grenoble pour la relecture de notre travail et à Energie Partagée pour le retour d'informations et le partage des images.

Date : 03/05/2021

Auteurs : Adélie Ranville et Anne-Lorène Vernay

Contact : Adélie Ranville, adelie.ranville@grenoble-em.com

1 PRÉAMBULE

SONNET (Social Innovation in Energy Transitions) réunit différents groupes afin de comprendre comment l'innovation sociale peut rendre le secteur de l'énergie plus durable en Europe. Le projet vise à co-crée une compréhension riche de la diversité, des processus, des contributions, des réussites et des futurs potentiels de l'innovation sociale dans le secteur de l'énergie (ISE). Nous définissons l'ISE comme une combinaison d'idées, d'objets et/ou d'actions qui modifient les relations sociales et impliquent de nouvelles façons de faire, de penser et/ou d'organiser l'énergie. Dans le cadre de ce travail, nous adoptons une approche par études de cas imbriqués afin de développer une meilleure compréhension de l'évolution des différents champs de l'ISE (comme l'incubation et l'expérimentation participatives, les cadrages à l'encontre de certaines filières énergétiques, l'échange local d'électricité, etc.) dans le temps. Voici les questions de recherche que nous avons formulées pour cadrer le travail sur les études de cas :

- Comment les ISE et les champs de l'ISE émergent-ils, se développent-ils et s'institutionnalisent-ils dans le temps ?
- Comment les acteurs du champ de l'ISE et ceux d'autres champs interagissent-ils avec l'environnement institutionnel « extérieur » et contribuent ainsi à modeler le champ de l'ISE dans le temps ?
- Quels sont les facteurs favorables et défavorables pour les acteurs du champ de l'ISE et ceux d'autres champs qui mènent un travail institutionnel et modifient l'environnement institutionnel « extérieur » ?

Un champ de l'ISE est un périmètre/un espace qui comprend une ISE spécifique ainsi que les acteurs du champ de l'ISE qui y travaillent et les acteurs d'autres champs qui leur facilitent et/ou leur compliquent le travail. Dans ce périmètre/cet espace, ces acteurs tiennent compte les uns des autres et de leurs actions et ils partagent une compréhension commune (mais pas forcément consensuelle) d'une ISE et de leurs relations avec les autres acteurs. Ils reconnaissent des normes, croyances et règles communes, sans nécessairement les suivre. Souvent, les champs de l'ISE ne sont pas homogènes, mais composés d'acteurs ayant des buts et des intérêts divers et contradictoires. Un exemple : le champ de l'énergie coopérative britannique comprend des initiatives d'ISE et des acteurs du champ de l'ISE (comme Brighton Energy Co-op, Cooperative UK, Community Energy England, le gouvernement du Royaume-Uni, la ville de Brighton) qui partagent une compréhension commune d'une ISE qui se définit comme « s'organiser selon les principes coopératifs pour générer de l'énergie renouvelable ».

Le présent rapport s'articule comme suit. La section 2 résume le champ de l'ISE qui nous intéresse dans ce rapport et rappelle quelques faits clés. La section 3 souligne les limites du champ de l'ISE et montre comment il a été étudié dans le contexte du pays. La section 4 montre une représentation visuelle du champ de l'ISE. La section 5 relate le développement historique du champ de l'ISE dans le temps, avec les réflexions d'analyse et d'interprétation des chercheurs de SONNET et des citations des acteurs impliqués dans les développements du champ. La section 6 rapporte les principaux résultats

de recherche et apporte des réponses aux trois questions de recherche. La section 7 formule des recommandations pour les décideurs politiques sur la base des résultats. Enfin, la section 9 explique l'approche méthodologique et fournit des informations plus détaillées sur la chronologie du champ de l'ISE et ses acteurs.

2 Coopératives d'énergie renouvelable

Dans le champ des « coopératives d'énergie renouvelable » (CER), nous nous concentrons sur des modèles organisationnels dans lesquels les citoyens possèdent collectivement des moyens de production d'énergie renouvelable et participent à cette production, et qui respectent les principes coopératifs de la fédération européenne des coopératives d'énergie renouvelable (REScoop) et de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) (ACI n.d. ; REScoop n.d.). Ces principes comprennent i) l'engagement envers la communauté, ii) l'adhésion volontaire et ouverte, iii) la gouvernance démocratique de l'entreprise et iv) l'autonomie et l'indépendance. En France, ces organisations n'ont pas toujours le statut juridique de coopérative et se définissent comme des « projets d'énergie renouvelable citoyenne ». Ils suivent toutefois les principes coopératifs susmentionnés. Quelque 200 projets ont été mis en place depuis 2000. Même si plusieurs projets pionniers provenaient de groupes antinucléaires, le mouvement met actuellement l'accent sur la décentralisation, le développement local et l'appropriation du système énergétique par les citoyens. Ces coopératives d'énergie offrent aux citoyens le cadre organisationnel pour financer, construire et gérer conjointement des installations d'énergie renouvelable. Elles impliquent donc un changement dans le rôle des citoyens vis-à-vis du système énergétique établi : de consommateurs passifs et électeurs, ils deviennent des consommacteurs qui s'impliquent dans la prise de décisions d'investissement au niveau des installations individuelles.

Faits clés

Pour le projet SONNET, les coopératives d'énergie renouvelable (CER) en France sont particulièrement intéressantes pour trois raisons. Premièrement, elles constituent un phénomène plutôt nouveau en France, initié il y a moins de vingt ans par quelques pionniers qui voulaient que les citoyens reprennent le contrôle des décisions liées à l'énergie (Sebi et Vernay, 2020). Ainsi, les CER proposent une nouvelle façon de faire dans le secteur de l'énergie : les CER ont pour but de produire des énergies renouvelables (au lieu d'une énergie essentiellement nucléaire) et de placer les citoyens au cœur de la gouvernance de ces installations de production d'énergie renouvelable. Deuxièmement, donner aux citoyens la possibilité de participer à la prise de décision en matière d'énergie est particulièrement novateur dans un pays où le secteur de l'électricité s'est historiquement développé de façon très centralisée et descendante. Et troisièmement, le champ a atteint une phase charnière. En effet, les modèles coopératifs pour les énergies renouvelables sont forcés d'évoluer en raison de la diminution des aides financières dans le cadre des politiques nationales. Cela pousse les acteurs du champ des coopératives d'énergie renouvelable à évoluer, à repenser leurs liens avec des acteurs déjà bien établis et à imaginer de nouveaux modèles économiques.

Ce rapport illustre notamment les points suivants :

- Les CER représentent un moyen innovant d'impliquer les citoyens dans la transition énergétique en leur donnant la possibilité d'investir dans des projets locaux d'énergie renouvelable et de participer à leur gouvernance.
- Les CER dépendent fortement du soutien public. En France, les collectivités locales et les incitations européennes ont été et sont toujours essentielles à la création de conditions propices au développement des CER.
- Le processus d'élaboration des politiques favorise clairement les grands projets centralisés, ce qui crée un environnement difficile pour le développement des CER en France et oblige les CER à élaborer des stratégies pour développer des projets de plus grande ampleur et/ou diversifier leurs activités.
- Les CER ont émergé et se sont développées comme une alternative au système et une petite niche indépendante.
- En raison du bouquet électrique très décarboné de la France, les modèles coopératifs pour les énergies renouvelables peinent à utiliser l'argument du changement climatique pour communiquer leur action au grand public. Ils mettent donc plutôt l'accent sur d'autres notions comme l'accès à la gouvernance et les retombées positives sur l'économie locale.
- Le contrôle d'accès est un processus très important pour les CER en France et les organisations intermédiaires négocient les critères à appliquer pour labelliser un projet CER.
- Les organisations intermédiaires préconisent que leur définition soit reconnue par les organes gouvernementaux nationaux lors de la conception d'instruments politiques pour soutenir les projets d'énergie renouvelable portés par des citoyens.

3 Présentation des coopératives d'énergie renouvelable en France

Ce rapport étudie les CER en France. Conformément aux études de cas SONNET sur ce sujet en Suisse et en Allemagne, le terme CER désigne des modèles organisationnels dans lesquels les citoyens possèdent collectivement des moyens de production d'énergie renouvelable et participent à cette production. Les CER visent principalement à financer et à exploiter des centrales à énergies renouvelables, mais elles peuvent également avoir d'autres objectifs, comme sensibiliser les acteurs locaux au potentiel des énergies renouvelables locales et des économies d'énergie. Pour déterminer ce qui constitue un modèle organisationnel coopératif, nous nous appuyons sur les principes coopératifs de la fédération européenne des coopératives d'énergie renouvelable (REScoop) et de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI). Ces principes comprennent i) l'engagement envers la communauté, ii) l'adhésion volontaire et ouverte, iii) la gouvernance démocratique de l'entreprise et iv) l'autonomie et l'indépendance (ACI, 2015 ; REScoop, 2020). Au niveau organisationnel, les principes coopératifs peuvent être mis en œuvre par le biais du statut juridique de coopérative. Toutefois, les principes incarnés par le statut de coopérative varient d'un pays à l'autre. De plus, les entreprises avec un autre statut peuvent adopter les principes coopératifs sans avoir le statut de coopérative. Pour explorer les

limites du champ des CER dans chacun des pays étudiés, nous avons commencé par des entreprises adhérant aux principes coopératifs et identifié empiriquement dans quel domaine la plupart d'entre elles sont intégrées. En raison de particularités institutionnelles de chaque pays, nous avons utilisé différentes stratégies pour arriver aux limites du champ des coopératives d'énergie renouvelable.

En France, les CER n'ont pas toujours le statut juridique de coopérative. On retrouve diverses formes juridiques comme la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), la société par actions simplifiée (SAS), l'association, la société en commandite par actions et la société d'économie mixte. Néanmoins, donner aux investisseurs locaux accès à la gouvernance des projets d'énergie renouvelable est l'une des ambitions partagées des CER. Des recherches antérieures ont montré que les CER ne donnent pas toutes le même accès à la gouvernance de projet aux investisseurs et que deux modèles coexistent. D'une part, nous trouvons les CER avec un droit de vote basé sur le principe de l'égalité (selon la logique « un membre, une voix »). Ces communautés sont principalement portées par des citoyens. D'autre part, d'autres CER offrent aux membres des responsabilités juridiques et financières proportionnelles à leur contribution au capital (Sebi et Vernay, 2020). Pour la France, nous avons donc décidé d'utiliser comme limite du champ l'adhésion à l'organisation intermédiaire « Energie Partagée » qui fédère les projets respectant sa définition des « projets d'énergie citoyenne ». La charte de cette association comporte plusieurs principes qui font écho aux principes de l'ACI (voir le tableau ci-dessous). Ses membres n'adoptent pas nécessairement le statut de coopérative, mais ils s'engagent à respecter la charte ; nous avons donc choisi de les inclure au champ comme entreprises coopératives.

Tableau 1 - Respect des principes coopératifs par les projets d'énergie citoyenne français

Principe ACI	Charte Energie Partagée
Adhésion volontaire et ouverte	Implication active des citoyens
Contrôle démocratique exercé par les membres	Gouvernance démocratique et coopérative
Participation économique des membres	Engagement économique, finalité non spéculative, retombées locales
Autonomie et indépendance	Partenariat avec les collectivités locales
Éducation, formation et information	Pédagogie autour de l'énergie
Coopération entre les coopératives	Soutien aux projets émergents
Engagement envers la communauté	Engagement social, ancrage local
	Engagement écologique

En France, l'activité principale des CER est de lever des fonds directement auprès du grand public afin de financer et d'exploiter des centrales à énergies renouvelables. Les CER ne se limitent toutefois pas à la production d'énergie renouvelable. En échangeant avec les initiatives de CER et en participant à divers ateliers, nous avons constaté que beaucoup tentent, par exemple, de diversifier leurs activités pour y inclure des activités liées à la connaissance de l'énergie et à l'efficacité énergétique. Ce rapport analyse les CER depuis le début des années 2000, quand elles ont commencé à émerger en France, jusqu'à l'été 2020. L'analyse porte tout particulièrement sur la période entre 2015 et 2020. En effet, l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a permis aux citoyens et aux collectivités locales d'investir conjointement dans des projets de production locale d'énergie renouvelable (Peullemeulle et Duval, 2017), ce qui a conduit à une forte augmentation des initiatives de CER.

Energie Partagée, l'organisation qui répertorie les CER en France, a compté 204 CER en exercice en 2020. En France, les CER s'engagent dans diverses technologies énergétiques : le photovoltaïque sur toit, les fermes solaires, les parcs éoliens, le petit hydraulique, le biogaz et la biomasse. Il faut toutefois mentionner que le mouvement est largement dominé par les coopératives qui développent de petits projets sur les toits (elles représentent 63 % de toutes les coopératives (Sebi et Vernay, 2020)). De plus, il y a d'importantes disparités géographiques, avec une majorité de projets dans trois régions : Occitanie, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes (voir la figure 1). De nombreux projets sont initiés par des citoyens avec leur municipalité locale, même si quelques-uns peuvent être le résultat d'initiatives purement citoyennes ou avoir été lancés par un développeur de projet. Dans ce rapport, nous analysons plus en détail deux exemples de CER. Le premier est Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) (voir l'encadré 1), qui a été la première CER à développer un parc éolien appartenant aux citoyens. EPV fait depuis figure d'exemple pour les autres projets. Le second est Buxia Energies (voir l'encadré 2), un exemple de CER qui développe un projet solaire sur toit. Ce qui est intéressant dans Buxia Energies, c'est que c'est une CER qui réussit, mais comme nous le verrons, qui rencontre un certain nombre de difficultés pour continuer à croître. En outre, cette CER a également initié des réflexions sur la question de savoir si, comment et pourquoi elle devrait diversifier ses activités.

Malgré l'émergence récente de projets citoyens dans les années 2000, les CER sont déjà bien organisées autour de trois acteurs clés qui soutiennent leur création. Tout d'abord, Energie Partagée. Cette organisation se présente comme le mouvement pour l'énergie renouvelable portée par les citoyens et comprend deux entités juridiques principales. Premièrement, Energie Partagée Investissement, société en commandite par actions qui rassemble les investissements et finance des projets d'énergie renouvelable. Deuxièmement, Energie Partagée Association, association à but non lucratif subventionnée par l'ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) qui fédère les acteurs de l'énergie citoyenne et facilite les échanges et la formation au sein du réseau. Energie Partagée Association est articulée en réseaux régionaux dont la structure peut varier en fonction des trajectoires historiques de la région. Elle organise des échanges entre pairs mais s'appuie également

sur des salariés pour encadrer des projets. Energie Partagée joue un rôle central pour promouvoir des politiques plus favorables à l'échelon politique.

Le deuxième acteur important est l'**Association des Centrales Villageoises**. Elle est apparue parallèlement à l'association Energie Partagée dans la région Rhône-Alpes. Ce réseau promeut et fédère un type spécifique de projet basé sur des clusters de toits photovoltaïques, un ancrage territorial fort, la gouvernance citoyenne directe et le mentorat pair-à-pair entre les initiateurs de projets qui partagent leur expertise et s'entraident. Les Centrales Villageoises s'appuient sur une solution « clé en main » pour reproduire leur modèle initial de cluster photovoltaïque et proposent des outils tels que des modèles de contrats, de statuts, etc. La fédération s'appuie presque uniquement sur des bénévoles et son conseil d'administration est composé seulement de citoyens membres des projets. De nouveaux projets émergent souvent du bouche-à-oreille et de l'effet d'exemple d'un projet existant. Les Centrales Villageoises et Energie Partagée sont en train de mettre en place un partenariat.

Le troisième acteur clé est **Enercoop**. Enercoop est une coopérative multi-intervenants créée comme alternative aux fournisseurs d'énergie actuels afin de fournir une électricité 100 % verte. La coopérative a commencé son activité de fourniture d'énergie en 2005. Elle a en parallèle développé des services d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable, mais a décidé en 2020 de s'engager plus stratégiquement dans la production d'énergie. Enercoop est également membre fondateur d'Energie Partagée et accompagne des CER localement avec son expertise technique. Enercoop se veut un « tremplin pour la dynamique citoyenne » (FR-WP3-COOP-SIE-3).

Figure 1- Cartographie des projets d'énergie citoyenne (plus la couleur est foncée, plus la région abrite de projets) Source : (Sebi & Vernay, 2020)

a. Tout type de projets, b. Projets éoliens, c. Projets photovoltaïques

Même si ces trois acteurs sont au centre de l'aide aux CER en France, la capacité des CER à émerger et à se développer dépend également de la présence d'organisations de soutien au niveau local (Vernay et Sebi, 2020). En France, on trouve un certain nombre d'organisations soutenues par l'ADEME qui animent le réseau et facilitent les échanges de connaissances locaux entre CER. Ces réseaux régionaux sont souvent animés par des acteurs qui étaient des pionniers locaux : Energie Partagée (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur), Enercoop (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), AURAE (anciennement Rhônalpénergie-Environnement, à l'origine du modèle des Centrales Villageoises) (Auvergne-Rhône-Alpes), Éoliennes en Pays de Vilaine (Bretagne et Pays de la Loire). Ces réseaux ont des modèles économiques différents et sont financés par les cotisations de leurs membres ou par la vente de services, mais ils ne sont pas totalement autosuffisants et ils dépendent de l'ADEME et des financements régionaux.

Enfin, autour des CER, on trouve également d'autres acteurs tels que les développeurs de projet, avec lesquels les CER travaillent lorsqu'elles créent des fermes solaires ou des parcs éoliens. Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution, est également un acteur clé, tout comme EDF, qui achète souvent l'énergie produite par les CER. Enfin, on trouve également des banques et des compagnies d'assurance, ainsi que la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), qui réglemente le secteur et conseille le gouvernement sur les plans de soutien appropriés.

Nos projets sont financés par les populations locales dans le but premier de faire fonctionner les régions et que les retombées économiques restent dans la région (interview FR-SIEI-pre2)

En conclusion, ce qui est innovant dans les CER, c'est qu'elles représentent une façon novatrice de produire de l'énergie, où les citoyens s'impliquent dans les décisions d'investissement au niveau des installations individuelles. Engager et motiver localement les gens à devenir acteurs de la transition énergétique est pour certaines CER encore plus important que la capacité à produire des énergies renouvelables. En effet, les CER savent parfaitement que leur production d'énergie est anecdotique dans le bouquet électrique global français (Sebi et Vernay, 2020) et elles communiquent plutôt sur le fait que les CER sont créées « par et pour le territoire ». Elles entendent par là que les projets développés par les CER profitent à l'économie locale, animent la vie sociale locale et permettent

Notre objectif n'est pas de produire des électrons. Il s'agit de mobiliser les citoyens du Grésivaudan (interview FR-SIEI-pre1).

à une dynamique locale d'émerger autour de la transition énergétique (voir par exemple Rüdinger, 2019). Cela fait écho aux résultats d'études précédentes qui ont montré comment les CER tentent d'attirer les personnes intéressées à contribuer à des projets qui peuvent bénéficier à leur communauté locale (Boon et Dieperink, 2014 ; Proudlove et al., 2020). En outre, des recherches antérieures ont souligné que donner aux citoyens une voix dans la prise de décisions relatives à l'énergie force les participants à développer des projets qui bénéficient vraiment à la communauté locale et, à ce titre, contribue à plus de justice énergétique (Forman, 2017). C'est ce qui ressort également des propos d'une personne interrogée : « La grande différence

(avec les projets standard) est que nous sommes prêts à apporter des changements au projet pour limiter l'impact sur le territoire et respecter le territoire sur lequel vivent les habitants qui portent le projet » (FR-WP3-COOP-SIE-1).

4 Chronologie des coopératives d'énergie renouvelable en France

La chronologie ci-dessous présente les principales phases de développement du champ des CER en France. Dans la première phase, on observe l'émergence d'acteurs pionniers soutenus par les programmes de l'UE. La deuxième phase montre une courte période de développement des CER. La troisième phase ouvre une séquence de convergence des acteurs et le début d'une reconnaissance publique de leur action.

5 Émergence et développement des coopératives d'énergie renouvelable au fil du temps

Phase 1 : 2003 – 2015 : émergence du champ par la création d'intermédiaires

Luttes autour des récits techniques

L'émergence des CER en France remonte au début des années 2000. Entre 2000 et 2010, le gouvernement français a lentement commencé à mettre en œuvre des mesures de libéralisation imposées l'UE (Andriosopoulos et Silvestre, 2017) et destinées à rendre le secteur plus concurrentiel et innovant et à accélérer sa décarbonation en stimulant la concurrence entre les entreprises (Ringel, 2003).

La ministre de l'Industrie aujourd'hui, il suffit de regarder son cabinet, il est plein de X-Mines qui ont été formés pour défendre... Pour aller dans le mur avec l'énergie nucléaire. (FR-WP3-COOP-

En France, le secteur de l'électricité était dominé par le champion national EDF (producteur, distributeur et fournisseur d'électricité public). EDF a été créé après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour accélérer l'électrification de la France et fournir un accès à une électricité abordable par la mise en service massive de centrales nucléaires (Defeuilley, 2001). Jusqu'aux années 2000, la politique énergétique française reposait sur une politique industrielle visant à renforcer les champions nationaux de l'énergie (Andriosopoulos et Silvestre, 2017). Un réseau étroit d'acteurs, comprenant les directeurs des services publics et l'administration centrale, déterminait conjointement la politique énergétique. Ces élites techniques partageaient une formation similaire (comme l'École des Mines), des valeurs et une vision intellectuelle, et défendaient une approche productiviste massivement basée sur la production nucléaire d'énergie électrique (Aykut et Evrard, 2017). C'est pour cette raison que le secteur de l'électricité est extrêmement centralisé et que les citoyens ont longtemps été (ou se sont sentis) exclus de la prise de décisions en matière d'énergie (Bauby et Boual, 1994).

En France, le mouvement antinucléaire émerge des années 1960, mais n'obtient aucune victoire politique. La persistance du choix nucléaire s'explique par l'homogénéité de la communauté des décideurs politiques susmentionnée et par la faiblesse de la contre-expertise dans le domaine de l'énergie. Un contre-récit technique n'émergera qu'en 2003 avec la publication du scénario négaWatt (Aykut et Evrard, 2017). Le scénario négaWatt et ses 3 principes de transition énergétique, « sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables », sont une source d'inspiration pour de nombreuses initiatives de coopérative. Mais malgré les controverses autour de l'énergie nucléaire, les responsables en place continuent de défendre cette technologie en réorientant la transition énergétique vers un système énergétique « à faible émission de carbone », qui inclut l'énergie nucléaire comme solution à faible émission de carbone permettant d'éviter les énergies fossiles (Aykut et Evrard, 2017).

L'élection présidentielle de 2012, après l'incident de Fukushima, a marqué un changement de politique énergétique, avec la fixation d'un objectif de réduire la part de l'énergie nucléaire dans le bouquet électrique à 50 %. Si les ONG et les acteurs alternatifs tels que l'association négaWatt commencent à être associés aux consultations politiques, le système énergétique français reste soumis à l'inertie institutionnelle et à la résistance d'acteurs installés comme EDF. Ainsi, aucune mesure concrète n'est prise pour atteindre l'objectif de réduction de l'énergie nucléaire (Andriosopoulos et Silvestre, 2017 ; Aykut et Evrard, 2017). Comme l'explique une personne interrogée : « il n'y a pas de forte volonté d'aller vers les énergies renouvelables en France. Il faut le dire. Ensuite, rien n'est fait pour faciliter la vie des gens. Il est donc très frustrant pour les gens qui sont motivés parce qu'ils ont l'impression qu'on leur met tout le temps des bâtons dans leurs roues, ce qui n'est pas entièrement faux. » (FR-WP3-COOP-FIELD-2)

L'existence de récits techniques alternatifs peut être essentielle pour aider les coopératives à définir leurs objectifs

Institutions régulatrices, normatives et/ou cognitivo-culturelles

Scott (2014:56-57) définit les institutions comme comprenant des éléments « régulateurs, normatifs et cognitivo-culturels qui, avec les activités et ressources associées, apportent stabilité et sens à la vie sociale... Les institutions sont des structures sociales multifacettes et durables, composées d'éléments symboliques, d'activités sociales et de ressources matérielles. »

Les institutions régulatrices désignent les règles, lois, politiques, normes qui guident « l'action et les perspectives par coercition ou menace de sanction légale » (Hoffman, 1999). Le secteur de l'énergie est fortement réglementé et en France, les institutions régulatrices entravent le développement des CER en imposant une logique de grande échelle et de centralisation à des projets de petite ampleur gérés de façon décentralisée.

Les institutions normatives désignent les normes et valeurs et « ce qui est considéré comme un comportement approprié et peut cibler tous les acteurs d'un champ particulier » (Scott, 2001). Dans le secteur français de l'énergie, ce sont les normes et les valeurs de l'élite technique issues des écoles d'ingénieurs aux vues similaires (École des Mines, École polytechnique (X)) qui dominent. Ces normes et ces valeurs sont basées sur une approche productiviste favorisant la gestion centralisée de l'énergie nucléaire. Elles entravent le développement des CER qui luttent pour un système énergétique où les citoyens devraient également avoir leur mot à dire dans les décisions énergétiques.

Les institutions cognitivo-culturelles désignent les conceptions partagées de la réalité, les attentes contraignantes, les croyances communes qui deviennent souvent des façons systématiques de comprendre le monde. Le secteur français de l'énergie est fortement influencé par le récit technique

autour de l'énergie nucléaire comme source d'énergie fiable, abordable et propre, où les citoyens sont consommateurs d'un service fourni et géré pour eux par d'autres. Pour légitimer leur existence, les CER doivent développer et impliquer les acteurs autour d'un contre-récit technique. Cela s'avère particulièrement difficile parce que les institutions cognitives dominantes ont exclu les citoyens français des décisions liées à l'énergie pendant des décennies. Des recherches antérieures ont montré que lorsque les gens ne croient pas qu'ils peuvent jouer un rôle dans le système d'électricité, ils montrent un très faible niveau d'implication (Devine-Wright, 2007). Les CER doivent trouver des moyens de surmonter ce manque d'implication et ce sentiment d'impuissance.

Apprendre des expériences européennes

Lorsque des projets renouvelables et surtout des parcs éoliens ont commencé à être développés, les citoyens étaient parfois consultés sur les projets, mais n'avaient pas la possibilité de jouer un rôle plus actif. Les citoyens avaient peut-être même des difficultés à imaginer le rôle qu'ils pourraient jouer dans ce secteur très technique et très réglementé (Sebi et Vernay, 2020). Certaines personnes interrogées ont expliqué avoir été inspirées par ce qui se faisait dans d'autres pays européens. Une personne interrogée a par exemple expliqué : « Avant, en France, nous parlions beaucoup de la concertation autour des parcs éoliens... Mais impliquer vraiment les citoyens dans le financement de projets locaux... La première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec WELFI. C'était une révélation pour moi : ailleurs, au Danemark par exemple, les choses se passaient différemment » (FR-WP3-COOP-FIELD-1). WELFI (pour Wind Energy Local Financing, financement local de l'énergie éolienne) était un projet européen destiné à transférer en France (et dans d'autres pays) l'expertise pratique allemande et danoise en matière d'investissement des citoyens dans les parcs éoliens. Le coordinateur français de WELFI était Hespul, une association à but non lucratif basée à Lyon (Rhône-Alpes) et spécialisée dans le petit photovoltaïque raccordé au secteur (WELFI 2003). Hespul sera plus tard l'un des fondateurs du réseau national Energie Partagée.

Des pionniers militants

Parallèlement, en Bretagne, un groupe d'amis et de militants écologistes décide de créer un « parc éolien coopératif » pour promouvoir les énergies renouvelables et les économies d'énergie, et développer des activités liées au développement durable en suivant les principes de l'économie sociale et solidaire (EPV 2003). Le groupe crée l'association qui deviendra Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) (voir l'encadré ci-dessous) et s'engage dans un travail de fond pour mobiliser la population locale et convaincre les autorités publiques. Le projet reposait sur le bénévolat, des subventions et un partenariat avec un cabinet de conseil en charge de l'étude de faisabilité (ESV 2004). Premier du genre en France, le projet a rencontré de multiples obstacles politiques et administratifs et a mis onze ans à être achevé. Il a depuis servi d'exemple à d'autres projets dans la même région et au-delà. En 2011, Énergies citoyennes en Pays de Vilaine a créé le premier réseau régional destiné à permettre aux porteurs de projet d'échanger des connaissances et d'apporter de l'aide et des formations afin de faciliter l'émergence des projets (Taranis, 2020). L'association a également contribué à la création

Éoliennes en pays de Vilaine

Éoliennes en pays de Vilaine est une association créée en 2003 pour développer les éoliennes dans la région Bretagne. Parce qu'il s'agissait du premier en France, il a fallu environ 11 ans pour inaugurer le premier parc éolien en 2014. Les fondateurs évoquent la difficulté à obtenir les autorisations et à trouver des banques acceptant de financer le projet ; ils ont fini par demander des prêts à des banques belges. Les membres ont également dû bricoler un peu pour contourner le règlement interdisant de collecter directement des fonds auprès du grand public et créer plusieurs clubs d'investissement pour réunir des investisseurs citoyens.

Le territoire compte aujourd'hui 3 parcs éoliens. Chacune de ces sociétés décide, avec l'accord de ses actionnaires, de consacrer un budget annuel au financement des activités de gestion de la demande autour de l'énergie (information, formation, animation) assurées par l'association Éoliennes en pays de Vilaine. Éoliennes en pays de Vilaine s'engage à entretenir des liens étroits avec les riverains, à écouter et à répondre à leurs préoccupations au sujet des centrales électriques. « Très tôt, nous créons ce que l'on appelle un comité de pilotage, qui réunit quelques personnes qui portent le projet et qui sont en quelque sorte les référents pendant le développement, les personnes à contacter dans le village. »

Pionnière de l'énergie citoyenne, Éoliennes en pays de Vilaine participe à la création d'Energie Partagée en 2010 au niveau national et crée les réseaux régionaux correspondants dans les régions Bretagne et Pays de la Loire. Elle aide également d'autres projets de centrales éoliennes et solaires et participe à l'échange international de connaissances par le biais du projet Interreg ECCO de l'UE.

Création du fournisseur d'électricité coopératif Enercoop

En 2005, au début de la libéralisation du marché de l'électricité, Greenpeace France a voulu quitter EDF pour un fournisseur d'électricité verte plus en phase avec sa position antinucléaire. Trouvant les offres françaises plutôt limitées et observant les exemples de coopératives créées à l'étranger en Allemagne (Greenpeace Energy) ou en Belgique, l'ONG a étudié la possibilité de créer une organisation similaire en France. Avec d'autres organismes comme CLER (ONG pour la transition énergétique), HESPUL (association spécialisée dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique), Biocoop (magasins coopératifs d'aliments biologiques), la NEF (banque coopérative), la Compagnie du Vent (société de développement des énergies renouvelables), Greenpeace a créé Enercoop. Les premiers principes de base d'Enercoop étaient le statut de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et la fourniture d'électricité verte, avec pour objectif principal de fournir une alternative à EDF pour les particuliers (Becuwe et al., 2010). Comme le montrera la suite de cette histoire de l'innovation, Enercoop, qui se

présente comme un « fournisseur d'énergie militant », jouera un rôle central dans le développement des CER en France. Il faut cependant souligner qu'il était (et est toujours) un acteur de niche. En 2019 par exemple, Enercoop a célébré ses 80 000 clients (Nabil Wakim 2019). Dans sa narration, Enercoop emprunte beaucoup aux discours du secteur de la vente au détail de produits alimentaires et plus spécifiquement de l'un de ses membres fondateurs, Biocoop. Enercoop fait par exemple souvent référence à des concepts empruntés au commerce de détail de produits alimentaires alternatifs, tels que les prix justes et le commerce équitable, la traçabilité, les circuits courts. Son nom même fait écho à celui de Biocoop.

Création d'Energie Partagée Investissement, un outil d'investissement pour lever des fonds directement auprès du grand public

Dans cette phase, on trouve très peu de CER actives et opérationnelles. L'une des raisons était la difficulté à lever des fonds. Comme nous l'avons vu avec l'exemple d'EPV (voir l'encadré), il était si difficile de trouver des financements qu'EPV a dû se tourner vers des banques étrangères pour financer son projet. Ces difficultés concernaient les investissements dans l'éolien, mais aussi dans le solaire, qui étaient considérés comme risqués à l'époque. En 2005, la municipalité de Chambéry (Rhône-Alpes) a mis en place une centrale photovoltaïque de 100 kWc. Confrontée à la question du financement et disposée à impliquer les citoyens et les PME, la ville a demandé à INDDIGO (un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable) de créer un fonds d'investissement pour recueillir les investissements des citoyens. Pour créer ce fonds, INDDIGO s'est associé à la banque coopérative La Nef et à Hespul, qui faisaient également partie des acteurs qui militaient pour des tarifs d'achat pour la technologie photovoltaïque en France depuis les années 1990. Inspiré par le modèle de Terre de Liens, un fonds qui investit dans l'agriculture biologique, le fonds Solira est créé en 2008 et commence à investir dans des projets d'énergie renouvelable. En 2010, plusieurs pionniers de l'énergie citoyenne, dont Enercoop, EPV, La Nef, CLER... se sont réunis et ont transformé le fonds régional Solira en un fonds national destiné à soutenir les projets d'énergie citoyenne : Energie Partagée Investissement. EPI est devenu un point de passage obligatoire pour les CER (Vernay et Sebi, 2020), surtout celles qui voulaient développer des parcs éoliens.

Le développement du modèle de cluster solaire de Centrales Villageoises

Un autre intermédiaire a vu le jour pendant cette phase et il a fortement influencé et inspiré les CER développant des projets de solaire sur toit en France : les Centrales Villageoises.

Comme dans d'autres pays, les CER en France sont fortement tributaires de tarifs d'achat attractifs (Vernay et Sebi, 2020). À partir de 2006, avec un pic en 2009, les conditions du marché et les tarifs d'achat ont rendu les projets photovoltaïques très rentables. Comme l'explique une personne interrogée : « Avec des prix d'achat élevés, il y avait une sorte de bulle spéculative autour du photovoltaïque, les opérateurs privés sollicitaient beaucoup les collectivités locales, y compris les parcs naturels régionaux. » En France, la spéculation sur les installations photovoltaïques a suscité des controverses locales autour de projets émergeant sans concertation ou entrant en concurrence avec

l'utilisation agricole des terres (Fontaine, 2018). Ces controverses ont été à l'origine de l'émergence d'un modèle alternatif.

S'appuyant sur des expériences antérieures autour de la technologie photovoltaïque et sur les réseaux existants d'acteurs, l'agence régionale Rhônalpénergie-Environnement a lancé en 2010 un programme visant à encourager et à soutenir les acteurs locaux dans la création de projets photovoltaïques reposant sur une dynamique et des intérêts collectifs locaux. L'agence régionale a établi des partenariats avec cinq parcs naturels régionaux de la région Rhône-Alpes pour créer des méthodes alternatives pour développement de centrales photovoltaïques. Les parcs naturels étaient des partenaires naturels car ils ont pour mission d'assurer un développement économique et social local compatible avec la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager (PNR de France 2020). Huit projets photovoltaïques expérimentaux favorisant l'intégration dans le paysage et la participation citoyenne ont émergé par le biais des programmes européens ENERSCAPE et LEADER. Rhônalpénergie-Environnement a endossé d'emblée le rôle d'acteur de soutien, en fournissant des outils et des méthodologies pour construire une action collective avec les élus et les habitants, résoudre les problèmes juridiques et techniques et discuter de l'intégration des panneaux photovoltaïques au paysage (Fontaine, 2018).

Après la réalisation des premiers projets photovoltaïques, d'autres régions ont manifesté leur intérêt pour la duplication de l'idée. Rhônalpénergie-Environnement a travaillé à la conceptualisation et à la formalisation du modèle. Une charte est rédigée en 2015 sur la base des principes suivants : participation citoyenne, partenariat avec les collectivités locales, respect de l'environnement et du patrimoine paysager, utilisation de ressources locales, retombées pour le territoire et contribution au développement local. Les projets doivent également être développés dans une zone géographique cohérente, avoir une gouvernance démocratique, viser la viabilité économique et la qualité professionnelle, et participer au mouvement Centrales Villageoises (Centrales Villageoises n.d.). En 2018, l'association Centrales Villageoises est créée pour fédérer les projets, et chaque coopérative exploitant une centrale photovoltaïque devient membre de cette association. Rhônalpénergie-Environnement a progressivement transféré ses compétences et ses activités d'animation du réseau à cette nouvelle entité.

Impact de l'ISE sur les relations sociales

Dans le cadre de SONNET, nous définissons une innovation sociale dans l'énergie (ISE) comme une combinaison d'idées, d'objets et/ou d'actions qui modifient les relations sociales et impliquent de nouvelles façons de faire, de penser et/ou d'organiser l'énergie. Dans ce rapport, nous nous concentrons sur les coopératives d'énergie renouvelable (CER), qui désignent des modèles organisationnels dans lesquels les citoyens possèdent collectivement des moyens de production d'énergie renouvelable et participent à cette production. Ce qu'il y a d'innovant dans ce type d'ISE,

c'est que les CER représentent une nouvelle façon de produire de l'énergie, où les citoyens sont impliqués dans les décisions d'investissement au niveau des installations individuelles de production d'énergie renouvelable. En outre, des évolutions récentes laissent à penser que les CER envisagent d'élargir leur champ d'action afin de ne plus se concentrer uniquement sur la production, mais aussi sur la fourniture et la consommation. En d'autres termes, elles envisagent de modifier encore plus profondément les relations sociales dans le système énergétique en essayant de faire du consommateur individuel un acteur central à tous les échelons de la chaîne de valeur.

En conclusion, cette première phase n'est pas tant une histoire de l'émergence des CER que celle d'organisations où les citoyens possèdent collectivement des moyens de production d'énergie renouvelable. À l'époque, la rareté des projets s'expliquait par le fait que les cadres réglementaires ne permettaient pas aux citoyens et aux municipalités d'investir conjointement dans des projets d'énergie renouvelable. Cette phase montre cependant comment un petit groupe de pionniers dans le secteur de l'énergie, de l'alimentation et des banques ont uni leurs forces pour créer les intermédiaires qui faciliteraient plus tard l'émergence des CER. Ces pionniers sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire et partagent le même esprit militant. Ces intermédiaires apportent un soutien sous forme de plans et méthodes de développement ou d'outil d'investissement pour lever des fonds directement auprès du grand public.

Dans la figure 1, nous montrons que la répartition des CER sur le territoire français est hétérogène. Cette phase explique d'abord pourquoi tant de projets se trouvent en Bretagne et dans les Pays de la Loire (où EPV a été créée) et en AURA (où les Centrales Villageoises ont été créées). Ces régions précises sont le berceau de réseaux actifs de pionniers qui ont travaillé à des moyens alternatifs de développer et de gérer la production d'énergie.

Phase 2 : un bref essor des projets d'énergie renouvelable citoyenne (2015-2017)

Une loi qui a déclenché la multiplication des projets :

2015 a été une année très importante pour les CER. La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV), adoptée sous un gouvernement de gauche, a créé une fenêtre d'opportunités pour les CER (Aykut et Evrard, 2017). Elle a permis aux citoyens et aux collectivités locales de cofinancer des projets locaux de production d'énergie renouvelable (Peullemeulle & Duval, 2017). La loi TECV a permis aux pouvoirs publics de prendre des parts dans des sociétés privées produisant des énergies renouvelables et a supprimé certaines des contraintes imposées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant la levée de capitaux auprès du grand public (Poize, 2015). Cette loi TECV a facilité l'émergence des projets citoyens dans le pays (Sebi et Vernay, 2020). Elle a également donné de la visibilité aux initiatives citoyennes dans le secteur de l'énergie. Comme l'explique une personne interrogée : « Je dirais que cela a commencé avec la loi TECV de 2015, qui a déclenché plusieurs choses. Elle a ouvert le débat parlementaire et a également sensibilisé certains parlementaires au

problème de l'énergie citoyenne » (FR-WP3-COOP-FIELD-3). La loi TECV a été pour les acteurs soutenant les CER, tels que Enercoop et Energie Partagée, l'opportunité de faire entendre leur voix.

Avec en outre des tarifs d'achat attractifs, cela a permis la création de beaucoup de nouvelles CER, toutes sur le même modèle : elles lèvent des fonds auprès des acteurs locaux (citoyens, municipalités), utilisent cet argent (en partie) pour financer une centrale d'énergie renouvelable et vendent leur électricité à EDF. C'est par exemple le cas de Buxia Energies, qui a vu le jour en novembre 2015.

Sur cette période, on voit les CER développer différents types d'énergie, tels que l'hydroélectrique, les parcs éoliens, les fermes solaires, le biogaz et la biomasse. Cependant, ce sont les petits projets solaires sur toit qui sont le plus souvent développés. L'avantage des petits projets est que les citoyens peuvent développer leurs premiers projets sans recourir à un prêt bancaire. Les initiateurs ont expliqué que ces projets étaient plus faciles à gérer et qu'ils étaient un bon moyen de démarrer, car ils aidaient les membres à s'attirer la confiance en prouvant qu'ils étaient capables de mener un projet à bien avec leurs propres ressources. En outre, un projet sur toit n'exige pas des années de procédure pour obtenir les permis nécessaires et les bénévoles peuvent constater les retombées de leurs actions beaucoup plus rapidement. Bon nombre de projets sur toit ont été conçus sur le modèle développé par les Centrales Villageoises. C'est également dans cette phase que les centrales Villageoises ont commencé à exporter leur modèle au-delà de la région AURA (Thou et al 2018).

Présentation de Buxia Energies

Buxia Energiess est une CER située dans le pays voironnais, dans l'est de la France. À son origine, on trouve la municipalité de La Buisse. La municipalité a servi à créer des commissions ouvertes aux citoyens pour discuter de projets et les mettre en œuvre. Un projet intitulé Agenda 21 avait pour ambition de réaliser un projet alliant les notions de citoyenneté et d'énergie durable. Les membres de la commission ont proposé de réaliser collectivement un projet de toit solaire. L'idée était de commencer petit, mais d'agir rapidement. Ils ont contacté Hespul, qui les a mis en relation avec une CER existante en Ardèche. Des représentants sont venus présenter leur projet, leurs ambitions et leurs recommandations lors d'une réunion publique. En novembre 2015, un groupe de huit bénévoles a créé Buxia Energie. Aujourd'hui, Buxia Energies compte 280 membres associés.

Les objectifs de Buxia Energie sont l'appropriation collective de la production d'électricité grâce à l'élaboration, à la construction et au financement de projets locaux dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie (Buxia Energie, 2020). Cette CER a choisi le mode de gouvernance « une personne, une voix ». Toute personne vivant dans la région Rhône-Alpes peut devenir membre de Buxia Energie en achetant au moins une action d'une valeur de 50 euros.

Assez rapidement, le premier groupe de volontaires a réussi à lever ses 12 500 premiers euros. C'était suffisant pour financer le premier projet de toit solaire (9 kWc) sur le toit de la maison de l'un

des investisseurs locaux. Ce projet a été achevé et raccordé au secteur environ un an plus tard, en janvier 2017. Peu après, les fondateurs ont levé 12 500 euros supplémentaires et ont pu réaliser un projet sur le toit d'un bâtiment municipal (9 kWc également) qui a commencé à produire en mars 2017. Cela prouvait qu'ils pouvaient financer leurs premiers projets uniquement avec des fonds privés, sans recourir à un prêt bancaire. Ces projets étaient un moyen de bâtir une crédibilité en interne (convaincre les bénévoles que de tels projets étaient possibles) et en externe (montrer qu'un modèle où les citoyens géraient un projet d'énergie renouvelable pouvait fonctionner).

Depuis sa création et au fil des changements de politique, Buxia Energie a mené des projets de plus en plus importants. En septembre 2020, ils avaient cinq projets de 9 kWc et cinq projets de 36 kWc en exploitation, et un projet solaire thermique. Ils construisent actuellement deux nouvelles centrales (l'une de 36 kWc et l'autre de 84 kWc) et participent à cinq autres projets (de 36 à 500 kWc). Pour mener à bien ces grands projets, Buxia Energies s'associe à d'autres acteurs, dont Enercoop AURA, Energie Partagée, le SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise). Buxia Energie a actuellement vendu 4 589 actions, ce qui représente près de 230 000 euros.

Buxia Energies est un exemple de CER qui a mené avec succès divers projets de taille croissante, dans diverses parties de sa région d'implantation. Aujourd'hui, le principal défi pour Buxia est d'attirer de nouveaux membres actifs et, si possible, des personnes ayant de bonnes compétences en communication, capable de faire gagner Buxia en visibilité auprès d'une grande partie de la population. De plus, même si les économies d'énergie font partie de ses objectifs, Buxia Energie n'a pas encore mené de projet dans ce domaine. Cela tient notamment au fait que les projets d'efficacité énergétique n'ont pas de modèle économique clairement défini et sont à cet égard plus difficiles à mettre en œuvre. En outre, les projets d'efficacité énergétique peuvent exiger que des CER comme Buxia inventent des modèles économiques différents de ceux sur lesquels elles s'appuient pour développer leurs capacités d'énergie renouvelable. C'est toutefois l'un des aspects auxquels Buxia compte accorder de l'attention dans les années à venir.

Des projets variés, basés sur différentes interprétations de ce que signifie l'implication des citoyens

Au-delà de la diversité en termes de technologies utilisées pour produire de l'énergie, la loi a également créé des possibilités d'interprétation diverses de l'idée d'implication des citoyens. On distingue trois types d'implication, qui sont portés par différents acteurs.

Le premier type de participation est une participation financière (autrement dit, investir sans s'impliquer dans la gouvernance). La loi TECV a introduit un « bonus participatif »

visant à encourager la participation financière des acteurs locaux dans des projets renouvelables qui postulent dans le cadre de procédures d'appel d'offres. Il avait pour but d'inciter les développeurs privés à faire financer en partie leurs projets par les citoyens. C'était parfois une première étape pour amener les développeurs privés à évoluer vers une implication citoyenne. Dans la pratique, cela a surtout créé un effet d'aubaine pour des acteurs privés qui recueillaient l'épargne des citoyens par le biais de plateformes de crowdfunding sans leur donner accès à la gouvernance du projet ou à la prise de décision (Rüdinger, 2019). Comme l'a expliqué une personne interrogée, les développeurs acceptent souvent de recevoir l'argent des citoyens, mais ils ont plus de mal à les inclure à la gouvernance. Avec ce bonus participatif, le gouvernement français a accepté de donner un rôle aux citoyens dans ce secteur. Cependant, il y avait un risque que ce rôle se limite finalement à contribuer au financement de la transition énergétique, sans avoir en contrepartie droit au chapitre dans les décisions énergétiques. Le gouvernement et les acteurs des CER n'étaient pas d'accord sur la définition de l'implication citoyenne dans la production d'énergie renouvelable.

Le deuxième type de participation est la notion de projet citoyen défendue par Energie Partagée. Selon sa charte, un projet peut être qualifié de « citoyen » lorsqu'il existe une gouvernance démocratique et coopérative avec l'aide majoritaire de citoyens, d'organisations de citoyens, de collectivités locales et/ou du fonds Energie Partagée ; ainsi qu'une distribution limitée des bénéfices et des préoccupations écologiques. Pour faire partie du réseau Energie Partagée, les projets doivent passer par certaines étapes de contrôle et être validés par les employés du réseau qui évaluent leur caractère « citoyen » à l'aide d'une grille d'évaluation (en cours de développement) basée sur la charte du réseau.

Le troisième type de participation, promu par l'association Centrales Villageoises, a des critères encore plus stricts. Un projet peut être qualifié de « Centrale Villageoise » lorsqu'il y a un ancrage local et une implication directe des habitants. Ainsi, l'association ne permet pas à un projet mené uniquement par un acteur public de devenir membre de son réseau, tandis qu'Energie Partagée l'accepterait. Chaque coopérative doit correspondre à une zone géographique logique permettant la proximité avec les habitants. Les coopératives doivent également appliquer des statuts modèles et utiliser les outils et la méthodologie du modèle « Centrales Villageoises ». Pour devenir « Centrale Villageoise », le projet doit être présenté au « comité d'engagement », composé de représentants des projets existants qui valident le respect des principes et des méthodes. Centrales Villageoises est une marque commerciale. Comme l'explique une personne interrogée, les initiatives « ne peuvent pas écrire "quelque chose Centrales Villageoises" et ne doivent pas utiliser le logo des Centrales parce que nous sommes une marque, tout simplement » (interview FR-SIEI-pre2). Le modèle des Centrales Villageoises est très précis et certains le trouvent restrictif. Pour les Centrales Villageoises, leur méthode est toutefois une garantie de qualité puisque le modèle a été testé et éprouvé. Par conséquent, certains projets s'inspirent de ce modèle, mais ne rejoignent pas le réseau car ils ne répondent pas à tous les critères. Par exemple, un membre de Buxia Energies explique : « nous sommes appelés Centrale Citoyenne parce qu'ils sont un peu jaloux de leur marque » (interview FR-SIEI-pre3).

Ces trois approches ou degrés d'implication citoyenne ont suscité des débats sur la définition de ce qui peut être qualifié de « citoyen » et sur la manière de fixer les seuils d'évaluation de la participation des citoyens. Les Centrales Villageoises et les acteurs pionniers comme EPV ont tendance à défendre des visions plus strictes, tandis qu'Energie Partagée semble favoriser des critères plus inclusifs. Comme nous le verrons dans la phase suivante, définir des critères pour ce qui doit être considéré comme un projet « citoyen » et faire accepter ces critères par le régulateur constituent un important point de désaccord entre les acteurs des CER, ainsi qu'avec les acteurs extérieurs.

Désaccords et relations entre acteurs

Notre analyse des CER en France montre qu'il existe une certaine diversité dans ce champ de l'ISE : les CER peuvent mener différents types de projets d'énergie renouvelable et avoir un mode de gouvernance basé sur des principes différents. L'analyse révèle également quelques désaccords récents et toujours en cours entre les acteurs de l'ISE autour de principes communs au sujet des critères pour être reconnu comme une initiative d'ISE dans ce champ. Toutefois, les initiatives d'ISE et les acteurs de l'ISE partagent clairement un objectif similaire, qui consiste à créer pour les citoyens des possibilités de participer à la prise de décisions énergétiques locales. De même, ce champ de l'ISE se caractérise par des réseaux très forts d'acteurs partageant le même état d'esprit : les principaux acteurs sont issus d'organisations similaires ; les réseaux régionaux sont souvent animés par des acteurs principaux régionaux ; les acteurs principaux sont des points de passage presque obligatoires pour les initiatives d'ISE. Nos observations suggèrent que ce champ pourrait fonctionner comme un réseau d'acteurs plutôt fermé. Pour bénéficier des réseaux, les acteurs doivent adhérer et être acceptés par le réseau. L'analyse révèle également des désaccords continus au sujet de la définition de l'ISE entre les acteurs de l'ISE et les acteurs d'autres champs. Les acteurs de l'ISE tentent activement de protéger et de faire reconnaître par les instances gouvernementales une définition de l'ISE excluant les initiatives où les citoyens ne font que cofinancer des projets sans avoir leur mot à dire dans la gouvernance. Ici, les acteurs du champ de l'ISE ont beaucoup à faire pour convaincre de la valeur ajoutée de leur définition.

Composer avec les puissants acteurs historiques

Les CER ont des relations complexes avec les acteurs historiques. Premièrement, comme dans d'autres pays, le raccordement au secteur est un sujet récurrent de plaintes (Sebi et Vernay, 2020). Au cours d'un atelier auquel nous avons assisté, les participants se sont par exemple félicités de ne pas s'être plaints d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution, de toute la réunion ! Le raccordement au secteur est source de retards, peut être très coûteux et compromettre la faisabilité économique des projets, en

Après le décret du 9 mai 2017, nous connaissons cette date par cœur. Il a failli tuer la poule aux œufs d'or (interview FR-SIEI-pre3)

particulier dans les zones rurales où des investissements plus élevés sont souvent nécessaires. Les retards peuvent également affecter la rentabilité des projets car les tarifs d'achat diminuent rapidement tous les 3 mois. De nombreuses initiatives d'ISE se plaignent que les coûts de raccordement au secteur sont trop élevés, que le calcul des coûts n'est pas transparent et que les procédures changent « tous les 3 mois » (interview FR-SIEI-pre4). Même si Enedis travaille dur à améliorer les procédures, les initiateurs de CER ont demandé des simplifications supplémentaires.

Deuxièmement, les CER ont une relation d'amour et de haine avec EDF. Comme expliqué précédemment, pour bénéficier des tarifs d'achat, le propriétaire du projet doit vendre son électricité à EDF. Comme expliqué sur le site Internet de l'une des coopératives d'énergie renouvelable : « EDF est notre client "obligatoire" ». Si l'on se souvient que les CER ont été créés pour donner un rôle aux citoyens parce qu'EDF ne leur permettait jusqu'alors pas de jouer un rôle, le fait d'avoir à vendre son électricité à EDF peut sembler contre-intuitif. Energie Partagée (2017) a par exemple publié un article expliquant que les projets qu'ils financent, et plus généralement les CER, « doivent accepter de vendre leur énergie, souvent à contrecœur, à EDF ». Cela place également les CER est une position de dépendance envers EDF et la réglementation empêche les CER de construire une chaîne d'approvisionnement locale pour l'électricité en coopération avec les entreprises qui sont entrées sur le marché.

La niche vulnérable des projets de CER

La loi TECV a créé une niche pour le développement des projets de CER. De plus, en 2016, et après des années de lobbying d'Enercoop et d'Energie Partagée, un décret a autorisé la coopérative Enercoop à acheter de l'électricité par le biais de contrats à tarifs d'achat. Il faut toutefois comprendre que le gouvernement a imposé un certain nombre de contraintes. Enercoop ne pouvait acheter qu'un maximum de 75 contrats pour 100 MW. De plus, les porteurs de projet devaient payer des frais à EDF pour mettre fin à leur contrat et passer chez Enercoop. Comme l'explique une personne interrogée : « EDF demande une indemnité parce que le contrat d'obligation d'achat a été résilié prématurément et plus nous avons travaillé avec eux, plus cette indemnité est élevée, ce qui est complètement paradoxal » (interview FR-SIEI-pre3). Malgré cette limitation, le déverrouillage de ce mécanisme a permis de démarrer une chaîne de valeur où les acteurs coopératifs travaillent les uns avec les autres. Pour les CER, vendre leur électricité à Enercoop était un moyen de boucler la boucle et d'avoir une étape de plus de la chaîne de valeur aux mains d'une organisation qui partage les mêmes valeurs.

Cette phase d'essor a été de courte durée. Un décret publié en 2017 a modifié les tarifs pour les petits projets photovoltaïques de 9 kWc sur lesquels comptaient beaucoup de coopératives, surtout pour réaliser leur premier projet. Ces projets ont cessé d'être rentables et les CER a dû se réorienter vers des projets d'au moins 36 kWc (Vernay & Sebi, 2020). L'argument du gouvernement était que l'argent public devait être utilisé efficacement pour aider à financer la transition énergétique. L'idée sous-jacente est que les grands projets ont plus de sens économiquement parce qu'ils bénéficient d'économies d'échelle. Les acteurs du mouvement voient également l'influence d'EDF, qui a le pouvoir de faire

évoluer la réglementation afin de préserver le système énergétique actuel. C'est ce que montre la citation suivante : « les grands acteurs en ont... vous pouvez le voir rien que dans les ressources humaines, mais aussi dans les moyens financiers qu'ils consacrent au [lobbying]. C'est disproportionné par rapport à un acteur comme Enercoop. [...]Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais l'administration conserve une oreille plus favorable à EDF. » (FR-WP3-COOP-FIELD-3)

Ce changement de politique a mis des bâtons dans les roues des CER, surtout celles qui essayaient de réaliser leur premier projet, souvent en commençant par de petites installations. Comme l'explique un animateur du réseau Energie Partagée, la collecte de fonds et l'échelle géographique dans laquelle le projet doit avoir lieu sont plus importants.

Environnement institutionnel « extérieur » façonnant le développement du champ de l'ISE

Lorsque nous parlons du champ de l'ISE des CER, nous faisons référence à l'espace composé d'initiatives d'ISE (manifestation locale de CER, comme Buxia Energies ou EPV), d'acteurs de l'ISE (particuliers, organisations ou collectifs qui travaillent activement à l'ISE, comme Energie Partagée ou Centrales Villageoises) et acteurs du champ de l'ISE (particuliers, organisations ou collectifs qui font partie du champ et qui peuvent favoriser (ADEME par exemple) ou entraver (EDF par exemple) l'ISE). Dans cet espace, les acteurs tiennent compte les uns des autres et ont une compréhension commune de ce qu'est l'ISE (même si elle ne fait pas forcément l'unanimité) et de leur relation avec les autres acteurs. Dans le champ de l'ISE, les acteurs suivent également des institutions formelles et informelles similaires. L'environnement institutionnel du champ de l'ISE s'inscrit dans un environnement institutionnel global plus vaste. C'est ce à quoi nous nous faisons référence lorsque nous parlons de l'environnement institutionnel « extérieur ».

L'environnement institutionnel « extérieur » des CER a façonné le développement de ce champ de diverses façons. Premièrement, les acteurs de l'ISE se positionnent en opposition aux acteurs de l'environnement institutionnel « extérieur » : le champ des CER représente une alternative au champ de l'énergie dominant en France, car elles proposent des institutions normatives et cognitivo-culturelles alternatives (voir plus de détails dans l'encadré sur les institutions régulatrices, normatives et cognitivo-culturelles). Deuxièmement, l'environnement institutionnel « extérieur » façonne les institutions régulatrices qui prévalent dans le champ institutionnel des CER. Les réglementations s'inspirent de la logique présente dans les réglementations relatives à l'ensemble du secteur de l'énergie. De plus, les réglementations consistent toujours à équilibrer l'espace accordé au champ de l'ISE des CER afin qu'il se développe sans risquer de compromettre l'intérêt des acteurs du champ de l'énergie dominant.

Phase 3 : 2017- aujourd'hui : reconnaissance publique et dilemmes d'échelle

Du défi de maintenir l'initiative active

Une fois que les CER ont achevé leur premier projet, vient la question de savoir s'il faut s'arrêter là ou passer à un autre projet. Beaucoup choisissent la deuxième option et sont confrontées au défi de trouver des moyens plus attrayants de communiquer sur ce qu'elles font afin de trouver de nouveaux investisseurs et peut-être aussi de nouveaux bénévoles. Chez Buxia Energies, par exemple, la forte dépendance envers un petit groupe de bénévoles est considérée comme une difficulté majeure à surmonter pour pérenniser la CER. C'est ce que montre la citation suivante : « Nous avons clairement un problème au niveau du nombre de bénévoles. À mon avis, c'est notre talon d'Achille, plus que tout autre sujet (FR-WP3-COOP-SIE 2). » Si les CER françaises ont du mal à trouver des moyens attrayants de communiquer sur ce qu'elles font, c'est peut-être parce que la France a un bouquet électrique décarboné à 92 % (grâce à une très grande part d'énergie nucléaire et hydroélectrique). C'est pourquoi il est très compliqué pour les acteurs de terrain de mobiliser les gens autour d'une lutte commune contre le changement climatique (voir par exemple Kalkbrenner et Roosen, 2016 ; Vernay et Sebi, 2020). Il est compliqué pour les coopératives françaises de faire valoir qu'en développant leurs capacités de production d'énergie renouvelable, elles contribuent à la lutte contre le changement climatique. Nous avons observé que même si de nombreux acteurs de terrain sont connus pour leur position antinucléaire, ils communiquent peu à ce sujet et préfèrent laisser la porte ouverte aux personnes qui soutiennent les énergies renouvelables et qui ne sont pas contre le nucléaire. Les CER françaises doivent donc trouver d'autres moyens de communiquer sur ce qu'elles font et sur leurs motivations. Cela explique peut-être pourquoi les CER françaises axent leur communication sur d'autres notions telles que l'accès à la gouvernance et à la prise de décisions, les retombées positives sur l'économie locale.

Les changements de politique ont accru les inégalités entre les territoires : ceux qui ont des organisations de soutien et/ou des CER existantes sont plus à même de continuer à développer de nouveaux projets.

De plus, les CER ne sont pas égales dans leur capacité à trouver de nouveaux investisseurs. Lorsqu'elles sont situées dans des régions aisées, il n'est pas difficile d'attirer l'épargne des citoyens. Mais pour les projets dans les zones rurales, cela peut être plus problématique. En outre, les petits projets n'offrent qu'un faible retour sur investissement et de nombreuses coopératives d'énergie renouvelable menant ces types de projets ne peuvent ou ne veulent pas proposer des rendements intéressants. En France, les CER offrent surtout aux citoyens la possibilité de placer une partie de leur épargne dans un projet qui a du sens, même si cela n'est pas forcément intéressant financièrement. Cela limite sans doute le vivier de personnes qu'elles sont en mesure de mobiliser. Comme l'explique une personne interrogée : « Dans d'autres pays européens, les CER arrivent à lier la production d'énergie aux questions d'autoconsommation ou d'approvisionnement énergétique régional. En France,

nous ne le faisons pas et par conséquent les coopératives françaises n'inspirent pas autant (interview FR-SIEI-pre5). »

Du défi de concilier bénévoles et professionnels

Les CER s'appuient sur des bénévoles pour leurs activités courantes. Les interviews ont révélé que les interactions entre les bénévoles et les professionnels des municipalités n'étaient pas toujours faciles. Les bénévoles sont parfois perçus comme une bande de joyeux amateurs qui ne connaissent pas bien les règles, les procédures et les contraintes administratives. De plus, il est parfois difficile pour les bénévoles d'organiser des réunions pendant les heures de bureau, ce qui peut compliquer davantage les interactions. C'est là que l'administration municipale a un rôle important à jouer. Mettre le toit d'un bâtiment public à disposition et nommer un interlocuteur pour la CER au sein de la municipalité peuvent être un moyen de montrer l'engagement de la ville.

Stratégie de développement : réaliser des projets plus importants

Le changement d'échelle peut prendre différentes formes. On parle de changement d'échelle vertical ou *scaling up* lorsqu'il s'agit de développer des projets de nature similaire mais de plus grande envergure (Lyon et Fernandez, 2012). Le changement d'échelle est devenu un sujet important pour les CER parce que, comme indiqué précédemment, la modification des tarifs d'achat force les CER à développer des projets d'une plus grande capacité installée (passant de 9 kWc à 36 kWc). De plus, il y a des incertitudes quant à l'évolution future des politiques. Les appels d'offres (auxquels les CER ne sont pas à même de répondre seules parce qu'ils sont trop complexes et trop risqués) risquent de devenir obligatoires pour les projets de plus de 250 kWc (contre 100 kWc actuellement). Cela pourrait jouer en faveur des projets citoyens prêts à faire évoluer la taille de leurs projets. Toutefois, comme le note l'un des membres d'une coopérative, cela pourrait aussi les mettre en concurrence avec des acteurs plus importants. À l'échelle mondiale, il y a des changements de réglementation en cours et les conséquences sont incertaines. On note cependant une tendance claire au développement de projets de plus en plus grands. Avant 2017, il était possible pour les CER de développer leur premier projet par elles-mêmes, simplement en levant des capitaux propres auprès du grand public (sans passer par un prêt bancaire). Chez Buxia Energies par exemple, « les deux premières centrales électriques ont été financées en capital parce qu'il était difficile de convaincre les banques. Nous avons commencé par des projets relativement simples avec de petites centrales, de petits budgets, etc. » (interview FR-SIEI-pre3). Les citoyens peuvent se sentir dépassés s'ils doivent développer des projets plus vastes, parce qu'ils prennent plus de temps mettre en place, sont financièrement risqués et ne peuvent pas reposer uniquement sur le bénévolat. Comme l'explique une personne interrogée : « Il y a un aspect psychologique très fort dans les initiatives citoyennes, qui leur fait penser que les projets d'une certaine taille sont hors de leur portée » (interview FR-SIEI-pre5). De plus, derrière la nécessité de développer des projets plus importants se cache également la nécessité de repenser la manière dont ces projets peuvent être réalisés et avec qui. Buxia Energies, par exemple, coopère avec Enercoop pour le développement d'un parc solaire de 500 kWc sur une ombrière de parking.

Le passage à un projet plus grand rend les CER plus dépendantes de l'existence d'organisations locales de soutien pour les aider à démarrer. Il peut s'agir d'intermédiaires tels qu'un animateur de réseau régional et/ou d'une CER existante que les initiateurs de projet peuvent rejoindre.

Buxia Energies, par exemple, a commencé autour de quelques citoyens vivant dans la ville de La Buisse et a ensuite été rejoint par les personnes intéressées à développer le projet dans les communes voisines. Dans le même ordre d'idées, nous avons observé que la dynamique autour de la création et de la croissance des CER semble dépendre de l'existence d'un soutien régional qui accorde des ressources supplémentaires aux initiatives (Sebi et Vernay, 2020). Ce soutien peut prendre la forme de subventions pour l'animation de réseaux et le partage des connaissances, d'études de faisabilité, d'investissements ou d'appels à projets.

Nous avons beaucoup d'idées, mais pas assez de neurones pour les faire mûrir. Nous sommes confrontés à un problème de manque de bénévoles (FR-WP3-COOP-SIE 2)

Ces réflexions sur les partenariats à mettre en place pour développer de grandes capacités de production d'énergie renouvelable sont également très présentes chez les intermédiaires. Enercoop a mis au point un outil d'évaluation interne fondé sur des critères éthiques pour décider avec qui ils acceptent de travailler pour monter un projet d'EnR et à qui ils acceptent d'acheter de l'électricité. De même, Energie Partagée a créé au niveau national un groupe de travail avec des développeurs privés pour définir les types de partenariat qui pourraient être établis avec des projets citoyens et déterminer des principes communs de « codéveloppement ». Ces principes définissent les conditions dans lesquelles les projets « citoyens » peuvent s'associer à des acteurs privés (à but lucratif) pour développer des projets d'énergie renouvelable. La stratégie d'Energie Partagée consiste à essayer d'expérimenter avec les développeurs dans l'espoir de changer progressivement leurs pratiques en vue d'une plus grande inclusion des citoyens dans la gouvernance des projets d'EnR.

Politiques et élaboration des politiques

L'analyse souligne que les politiques sont un élément clé qui favorise ou entrave l'émergence et le développement des CER : elles influent sur le type de projets et leur rythme de réalisation. Dans le cas de la France, les politiques européennes ont joué un rôle majeur en poussant le gouvernement français à concevoir des instruments politiques qui apportent un certain soutien aux CER.

Au niveau national, on observe une forte instabilité des politiques, avec de courtes phases où les CER ont été fortement soutenues et des phases où de nouvelles contraintes ont ralenti le développement du mouvement. Les instruments politiques visant les CER s'inspirent des instruments développés pour soutenir les projets d'énergie renouvelable de grande ampleur. Cela empêche le développement du champ car les projets de petite ampleur où les bénévoles jouent un rôle central n'ont pas le niveau d'expertise et la capacité de prise de risque requis. Cette orientation

vers les grands projets suggère que les CER ont des difficultés à faire reconnaître leurs besoins par les décideurs politiques.

L'analyse révèle également que les CER dépendent fortement des programmes de soutien régionaux pour émerger et fixer leur rythme de développement.

Stratégie de développement : se diversifier

Les CER prospères envisagent souvent aussi de changer d'échelle en diversifiant leurs activités afin d'élargir leur impact sur la transition énergétique. On parle alors de changement d'échelle horizontal ou scaling out (André et Pache, 2016 ; Bauwens et. al, 2020). Le changement d'échelle horizontal peut également être un moyen d'attirer des personnes aux profils différents. Comme l'explique une personne interrogée : « C'est un peu biaisé, nous mettons la "production d'énergie" sur la table, de sorte que nous attirons des hommes au profil technique ou qui aiment diriger des projets. Nous avons beaucoup moins de femmes. Si nous avons fait des projets axés sur les "économies d'énergie", nous n'aurions pas nécessairement la même population parmi nos associés » (interview FR-SIEI-pre1)

Interrogé sur les évolutions futures potentielles de la CER, le président de Buxia a plaidé en faveur de deux formes de diversification. Premièrement, il est logique de diversifier le type d'énergie renouvelable produit. Il explique ainsi : « Si nous voulons aller jusqu'au bout des centrales électriques citoyennes, pour avoir une énergie locale et résiliente, nous devons également diversifier nos sources. » Deuxièmement, le développement d'activités qui favorisent l'efficacité énergétique et la suffisance énergétique est une autre priorité. Cela peut se faire en investissant par exemple dans des mesures de rénovation. C'est cependant plus compliqué à faire. Même si le modèle économique de la production d'électricité est bien connu, on ignore encore s'il y a un modèle économique pour les projets d'efficacité énergétique et il est possible que les CER doivent expérimenter avec des modèles économiques différents de ceux utilisés pour le développement et le financement de la capacité d'énergie renouvelable.

Nous nous sommes tous positionnés sur la production. Il est très, très, très, très important de nous repositionner sur les économies d'énergie (FR-WP3-COOP-SIE 2)

Renforcer la légitimité en utilisant les chiffres de manière stratégique

Vis-à-vis du grand public ou des partenaires publics, nous devons montrer qu'un projet citoyen, c'est cela et cela pèse tant. (FR-WP3-COOP-FIELD-2)

Les CER et les acteurs qui les soutiennent ont fait un travail considérable afin de convaincre de leur légitimité et de leur contribution potentielle à la transition énergétique. Pour ce faire, ils utilisent les chiffres de manière très stratégique pour souligner l'importance des CER. Depuis 2019, Energie Partagée regroupe les données de tous les projets citoyens pour démontrer leur poids financier et énergétique. L'association a également travaillé à théoriser les effets positifs des projets citoyens par le biais d'un projet de recherche économique dédié qui a conclu que « pour 1 € investi, il y a 2,5 € de retombées pour le territoire » (Energie Partagée 2019). Ces résultats ont été présentés lors de la première conférence nationale sur les énergies renouvelables pour les citoyens organisée par l'ADEME en décembre 2019.

C'est un événement important qui a donné aux acteurs l'occasion de montrer que leur légitimité était reconnue par les institutions nationales. Sur le site Internet présentant l'événement, l'ADEME indique par exemple que les CER sont un « mode de gouvernance émergent, essentiel pour la transition énergétique et solidaire par et pour les territoires » (ADEME 2019).

Une niche fermée ?

Les discussions en cours sur le type de coopération que les CER devraient développer font ressortir un paradoxe intéressant. D'une part, les CER soulignent que leurs projets peuvent créer un effet de levier pour que les PME locales développent ou au moins maintiennent leurs activités. D'autre part, les acteurs des CER (ou au moins certains d'entre eux) semblent avoir une relation problématique avec les acteurs privés. Nous basons cette affirmation sur diverses observations. Par exemple, à propos du retour sur investissement de l'initiative, un membre d'une CER explique : « Il est clair qu'ils ne le font pas pour l'argent. Nous ne savons pas si nous rémunérons 1, 1,5 ou maximum 2 %. C'est l'AG qui en décide. Mais quoi qu'il en soit, nous ne faisons pas ça pour l'argent » (interview FR-SIEI-pre6). Derrière cette déclaration se cache l'idée qu'il y a peut-être quelque chose de mal à « le faire pour l'argent ». De plus, au cours de l'une de nos observations en immersion, nous avons entendu un fondateur expliquer que s'il était client d'Enercoop, c'était parce qu'il s'agissait d'un fournisseur d'énergie militant. Cette culture militante semble très présente dans la base des membres des CER et peut conduire à un dilemme éthique, surtout quand leurs valeurs sont en totale opposition avec celles des entreprises privées. Enfin, ces impressions ont également été confirmées dans une interview avec un petit développeur de projet qui a une longue expérience du montage de projets avec des citoyens. Il explique : « Ça m'énerve qu'ils [Enercoop et à Energie Partagée] se croient les seuls à pouvoir le faire [des projets avec les citoyens]. Ils n'étaient même pas nés que nous y

Il y avait des développeurs à taille humaine avec lesquels nous pouvions nous entendre, mais ils ont été rachetés et cela devient plus difficile de travailler ensemble. (FR-WP3-COOP-SIE-4)

pensions déjà. Ils ont un problème de confiance ou un problème philosophique avec le secteur privé. Parce qu'ils sont une association ou une coopérative, ils sont au sommet de l'échelle éthique, alors que je ne suis qu'une société à responsabilité limitée. Ils ne peuvent pas dire qu'il est nécessaire de renforcer le tissu des PME locales si elles ne contribuent pas à le renforcer. Et puis, s'ils ne me font pas travailler, je vais mourir » (FR-WP3-COOP-FIELD-4). Il explique en outre qu'une façon d'aider serait que ces acteurs donnent de la visibilité aux développeurs de projets les plus proches de leurs propres idéaux.

Dans le même temps, les acteurs des CER ont conscience qu'il y a une tendance du marché à la concentration, car les petits développeurs d'énergie renouvelable sont rachetés par de grandes entreprises. Il est donc encore plus difficile de trouver des partenaires qui partagent des valeurs similaires. Comme indiqué ci-dessus, Enercoop et Energie Partagée élaborent des critères éthiques pour sélectionner des partenaires et définissent la bonne façon de travailler avec des gens qui ne partagent pas leurs valeurs à l'origine. Cependant, ils ne semblent pas avoir de stratégie spécifique concernant les petites entreprises. Le petit développeur que nous avons interviewé pensait même qu'ils développaient des outils concurrents de son activité, comme Energie Partagée Etudes qui propose de financer la phase de développement risquée des projets avant la construction (voir Energie Partagée 2020).

Pouvoir et relations de pouvoir (pouvoir de... + pouvoir sur... + pouvoir avec...)

L'histoire de l'innovation des CER est à bien des égards une histoire de pouvoir. L'essence même de cette ISE est de remettre en question qui devrait avoir le pouvoir dans la prise de décision énergétique en France et de demander qu'une partie de ce pouvoir soit donnée aux citoyens. C'est une tâche difficile dans un système où le pouvoir est détenu par un ensemble soudé d'acteurs historiques installés, tels qu'EDF, qui ont le pouvoir de faire évoluer la réglementation afin de préserver le système énergétique dominant. Les CER ont tendance à se comparer aux grands acteurs établis pour/par lesquels le système est conçu et qui exercent indirectement le pouvoir sur eux.

L'analyse montre également qu'il existe des relations de pouvoir continues entre les acteurs de l'ISE. L'ADEME, en choisissant un leader, a temporairement donné à un acteur le pouvoir de soutenir le développement des CER en France. Mais cela s'est fait aux dépens des autres acteurs de l'ISE à qui cette possibilité n'a pas été offerte. Cela a poussé les acteurs de l'ISE à réfléchir à la meilleure façon de coopérer entre eux et à reconnaître qu'ils pourraient exercer davantage de pouvoir s'ils le faisaient ensemble, d'une seule voix. Enfin, l'analyse révèle également que les acteurs l'ISE ont eux-mêmes la capacité d'exercer le pouvoir sur d'autres acteurs. Ils le font via leur stratégie de contrôle d'accès, qui leur donne le pouvoir d'inclure mais aussi d'exclure des initiatives d'ISE. De plus, comme le montre l'exemple du développement de projet, ils ont parfois aussi le pouvoir d'influencer la dynamique continue du marché s'ils utilisent leur pouvoir pour défendre et donner de la visibilité aux acteurs les plus proches de leurs propres idéaux.

Définir collectivement ce qui peut être considéré comme une CER

Pour gagner en légitimité, il fallait cependant accepter que le mouvement soit représenté par une seule tête. L'ADEME a choisi Energie Partagée, qui reçoit un soutien financier pour assumer ce rôle. Comme l'explique un représentant de Centrales Villageoises, « le problème est que l'ADEME, au niveau national, avait besoin d'un seul leader, parce qu'elle ne voulait pas donner beaucoup de petites sommes à de nombreuses organisations. Elle a donc choisi une association qui avait une portée nationale » (interview FR-SIEI-pre2). Cela a forcé les Centrales Villageoises à converger avec Energie Partagée pour toucher également certaines des subventions. Comme expliqué précédemment, Energie Partagée et Centrales Villageoises n'ont pas la même définition de ce qu'est ou devrait être une CER. Cette marche forcée vers un leadership unique a forcé les acteurs de soutien à discuter entre eux afin de trouver de possibles terrains d'entente.

Comme expliqué à la phase 2, les Centrales Villageoises s'appuient sur un modèle dans lequel il existe une structure juridique pour chaque projet, avec une petite unité territoriale cohérente et une implication directe des habitants dans la gouvernance. Energie Partagée adopte une définition plus large, qui inclut aussi les formes indirectes de participation citoyenne. Comme l'explique une personne interrogée : « C'était un point de débat que nous avons eu avec les Centrales Villageoises, parce qu'elles imposaient en effet une entreprise par cluster, avec une implication directe des citoyens. Nous, nous croyons que... eh bien, cela limiterait la diversité des modèles que nous pouvons soutenir. » (Employé d'Energie Partagée FR-WP3-COOP-FIELD-2). Pour Energie Partagée, les citoyens peuvent également faire partie de la gouvernance d'un projet s'ils sont indirectement représentés par une structure de coordination telle que le fonds d'investissement d'Energie Partagée, Enercoop ou une organisation citoyenne plus petite qui a des actions dans des projets d'EnR.

Après de longues discussions, Energie Partagée et les Centrales Villageoises ont formalisé un partenariat en 2019 (Energie Partagée et Association des Centrales Villageoises, 2019). Les Centrales Villageoises sont devenues membres de l'association Energie Partagée mais ont conservé leur modèle comme une forme spécifique de projet citoyen. En 2020, les deux organisations sont encore en train de négocier les conditions de leur partenariat, par exemple la condition pour partager leurs outils et connaissances ou permettre une « double adhésion » aux deux réseaux avec une seule cotisation.

Des changements clés dans le temps

Sur la base de l'historique descriptif fourni, nous pouvons revenir sur deux changements clés qui ont influencé l'émergence et le développement du champ de l'ISE.

Premièrement, les changements de politique ont clairement influencé l'émergence et le développement des CER. Les changements de politique qui obligent les CER à se développer, en particulier, ont une forte influence parce qu'ils poussent les CER à repenser leur raison d'être, ce qui

rend leur initiative novatrice et différente. De ce fait, cela les pousse également à repenser leur modèle économique et notamment la façon dont elles créent de la valeur (par quel type de partenariat) et le type de valeur qu'elles créent (par quel type d'activités).

Deuxièmement, la première conférence nationale sur les énergies renouvelables pour les citoyens organisés par l'ADEME peut être considérée comme un événement important du champ. Elle n'a pas encore modifié l'environnement institutionnel extérieur. Mais elle peut avoir un rôle perturbateur à jouer pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'elle donne une légitimité externe aux CER. Bien que l'ADEME ait longtemps soutenu le mouvement, c'était la première fois que l'ADEME communiquait vraiment à ce sujet. Ensuite, en facilitant davantage le réseautage et les échanges entre acteurs, elle peut aussi inciter les nouveaux venus à agir plus facilement.

Défenseurs et détracteurs des CER

Au-delà d'une convergence sur la définition des CER, le champ pousse également à la reconnaissance externe de l'importance de donner aux citoyens un rôle dans la gouvernance des projets. Comme expliqué précédemment, le gouvernement encourage la participation des citoyens aux projets d'énergie renouvelable. Toutefois, il ne fait pas de différence entre les « projets participatifs », qui sont facilités par des plateformes de financement participatif (crowdfunding) qui collectent l'argent des citoyens, et les projets « citoyens », qui donnent accès à la gouvernance (Ruddinger, 2019). L'ADEME, par exemple, paie Energie Partagée pour animer des réseaux de projets « citoyens » et « participatifs ». Comme l'explique une personne interrogée : « C'est là qu'Energie Partagée a parfois un rôle difficile, parce que l'association est soutenue par l'ADEME pour promouvoir les citoyens ET les projets participatifs... Et... Alors que notre charte... Ce sont plutôt les projets citoyens » (FR-WP3-COOP-FIELD-2).

Pour promouvoir une meilleure reconnaissance et un meilleur soutien aux projets « citoyens », Enercoop et Energie Partagée se sont unis à d'autres acteurs du secteur de la protection de l'environnement, de l'énergie et de l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'une organisation commune nommée « Collectif pour l'énergie citoyenne ». Ils ont créé des propositions très détaillées, par exemple pour intégrer l'énergie citoyenne aux objectifs des politiques, le bonus citoyen dans les tarifs d'achat et l'appel d'offres... (Collectif pour l'énergie citoyenne, 2020a).

Malgré cette dynamique collective, les acteurs de la CER semblent avoir un succès limité dans leur tentative d'influencer les politiques publiques nationales. Par exemple, la stratégie nationale de réduction des émissions de carbone publiée en 2020 ne tient compte de la participation des citoyens que dans le cadre de la sensibilisation et de la consommation responsable (ministère de la Transition écologique et solidaire, 2020). La dernière programmation pluriannuelle de l'énergie publiée en 2019 mentionne l'importance de « soutenir le développement de l'investissement participatif dans les projets par les citoyens et les collectivités locales » (ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019).

Toutefois, elle ne consacre pas de partie spécifique à l'énergie citoyenne.

Dans les années à venir, la transposition des directives européennes sur l'énergie communautaire (UE 2019) pourrait toutefois être l'occasion de modifier les politiques publiques. La directive sur l'énergie communautaire fournit deux définitions que nous avons résumées ci-dessous :

- Une « communauté d'énergie renouvelable » est une entité juridique qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales situées à proximité du projet d'EnR. Son objectif est principalement social, économique ou environnemental plutôt que le profit financier.
- Une « communauté énergétique citoyenne » est une entité juridique qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, dont l'objectif est principalement social, économique ou environnemental plutôt que le profit financier, et qui peut prendre part à des activités très diverses liées à l'énergie.

La directive crée également l'obligation d'évaluer et de supprimer les obstacles auxquels est confrontée l'énergie communautaire et d'intégrer ces organisations dans le plan national énergie-climat. En France, les travaux de transposition sont toujours en cours étant donné que la deuxième définition de la « communauté énergétique citoyenne » n'a pas encore été fixée. Il est donc trop tôt pour évaluer l'impact de la directive sur le champ français des CER. Toutefois, elle semble contribuer à déplacer les limites des politiques publiques. Le « bonus participatif » (valorisation de la participation financière des citoyens) dans l'appel d'offres est en cours de réforme et les discussions pourraient conduire à le transformer en « bonus citoyen » (valorisation de la participation des citoyens dans la gouvernance), comme le souhaite Energie Partagée.

Travaux institutionnels menés par les acteurs du champ de l'ISE et les acteurs d'autres champs

Le travail institutionnel désigne les activités d'acteurs qui visent à créer, à préserver ou à transformer des institutions. Nous avons observé que le travail institutionnel est effectué simultanément par les acteurs des CER et par les acteurs du champ de l'ISE (tels que les acteurs installés) avec des objectifs opposés. D'une part, les acteurs des CER ont mené des travaux institutionnels afin de préconiser la création de nouvelles institutions régulatrices qui leur fourniraient un espace protégé pour fonctionner. Ils ont également travaillé à changer les institutions normatives en montrant qu'une autre façon d'organiser l'électricité était possible, dans laquelle les citoyens seraient placés au cœur du système. En outre, ils ont également mené des travaux institutionnels pour changer les institutions cognitives en créant un contre-récit technique basé sur les énergies renouvelables appartenant aux citoyens et ont utilisé les chiffres de manière stratégique pour convaincre de

la légitimité de ce récit.

D'autre part, les acteurs installés ont également fait du travail institutionnel. Toutefois, ils l'ont fait pour préserver les institutions régulatrices dominantes ou pour s'assurer que les institutions régulatrices qui avaient été créées (par exemple la loi adoptée en 2015 qui a conduit à une croissance des initiatives de CER) soient transformées pour ralentir la croissance du mouvement des CER. De plus, ils ont également tenté de délégitimer les institutions cognitives que les CER essayaient de créer en présentant les CER dans des termes très négatifs (par exemple, comme des projets communautaires plutôt que des projets par les communautés).

La vitesse de développement des CER est le reflet de la capacité des CER à se faire entendre et à se créer des fenêtres d'opportunités, ou du fait que leur voix soit réduite au silence par l'un des acteurs installés qui parle plus fort.

Il n'y a pas eu de réflexion délibérée et concertée, en particulier avec les acteurs du secteur (FR-WP3-COOP-FIELD-3)

6 Résumé, synthèse et conclusions

6.1 Comment les ISE et les champs de l'ISE émergent-ils, se développent-ils et s'institutionnalisent-ils dans le temps ?

Dans ce rapport, nous avons analysé l'émergence et la croissance d'une forme d'ISE, les coopératives d'énergie renouvelable (CER) en France. Les CER françaises cherchent à mettre en place une transition vers les énergies renouvelables, à redonner du pouvoir aux citoyens dans les décisions énergétiques et à créer des retombées pour les territoires locaux. Les CER sont devenues un moyen qui permet aux citoyens d'avoir leur mot à dire dans la gouvernance des installations locales de production d'énergie renouvelable en investissant dans ces projets. La plupart des initiatives portent sur le développement de centrales solaires et éoliennes au sein d'une coopérative, même si elles envisagent d'élargir leur champ d'action pour inclure des activités qui vont au-delà de la production d'énergies renouvelables.

Les CER font face à de nombreuses contraintes administratives et financières. Le contexte français était a priori défavorable aux CER. Historiquement, le système énergétique français est centralisé et basé sur l'énergie nucléaire. Un système fermement défendu par une élite technocratique soudée. L'élaboration d'un récit technique alternatif d'une transition énergétique basée sur 100 % d'énergie

renouvelable par l'association négaWatt en 2003 et la libéralisation du marché de l'électricité autour de 2005 ont été l'occasion d'imaginer un nouveau modèle d'organisation du système énergétique. Plusieurs initiatives sont apparues en parallèle pour créer les premières CER françaises. Ces initiatives venaient de citoyens militants, d'ONG ou d'organisations parapubliques et sont nées de la volonté de proposer des alternatives à l'énergie nucléaire ou à l'appropriation privée et lucrative des ressources renouvelables. Les programmes de l'UE ont joué un rôle dans le financement des actions pionnières ou des échanges de connaissances avec d'autres pays plus avancés en matière de développement des CER.

En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a créé un contexte plus favorable, ce qui a entraîné une accélération des projets et un changement d'échelle par réplication, en particulier pour les petits projets photovoltaïques. Le champ s'est développé autour des organisations intermédiaires issues des organisations pionnières qui ont formé des réseaux pour aider les nouveaux projets. À cette époque, les différents acteurs ont une définition différente de la façon dont les citoyens devraient être impliqués dans la production d'énergie. Les politiques publiques se concentrent sur les projets « participatifs » et ne tiennent compte que de la participation financière. Le réseau Energie Partagée défend la notion de projet « citoyen » en mettant l'accent sur la participation des citoyens à la gouvernance des projets (adhésion directe ou indirecte) tandis que le réseau Centrales Villageoises utilise une définition plus stricte qui valorise la participation directe de la population locale à la gouvernance du projet.

En 2017, les tarifs de rachat pour les petits projets photovoltaïques sont devenus moins attractifs et ont forcé les CER à se tourner vers des projets plus importants. Il est devenu un peu plus difficile de monter des projets. Plus généralement, les CER ayant réalisé leur première centrale se demandent si elles doivent évoluer et comment. Alors que la réglementation a poussé à des installations plus grandes, certaines CER ont décidé de suivre ce mouvement. Le risque et la complexité de ces projets ont poussé les petites CER à travailler avec des coopératives plus professionnalisées comme Enercoop, ou à construire des partenariats à partir de leurs réseaux connus. D'autres CER réfléchissent à la diversification vers différentes technologies énergétiques, vers l'efficacité énergétique ou vers les économies d'énergie.

Entre-temps, l'acteur de réseau Energie Partagée a milité pour faire reconnaître son modèle. En 2019, Energie Partagée et le mouvement des CER ont été officiellement reconnus lors d'un événement organisé par l'ADEME qui a permis aux acteurs d'obtenir une nouvelle légitimité vis-à-vis des grands fonds publics. Cette reconnaissance s'est cependant accompagnée de la contrainte de nommer un seul leader pour représenter le mouvement et recevoir des fonds de l'ADEME. Cela a incité les deux réseaux

Energie Partagée et Centrales Villageoises à travailler ensemble afin de converger vers une définition collective du champ et de ce qui constitue un projet « citoyen ». Cette reconnaissance ne se traduit pas encore par des politiques publiques ambitieuses en faveur des CER. Les actions militantes d'Energie Partagée et d'Enercoop n'ont pas eu d'impact direct sur les stratégies énergétiques nationales, mais elles pourraient les influencer indirectement par la transposition de la directive européenne sur l'énergie communautaire, qui est l'occasion d'élaborer de nouvelles politiques pour les CER.

6.2 Comment les acteurs du champ de l'ISE et ceux d'autres champs interagissent-ils avec l'environnement institutionnel « extérieur » et contribuent ainsi à modeler le champ de l'ISE dans le temps ?

Le système de l'électricité est fortement réglementé. La configuration du champ de l'ISE et la façon dont il évolue au fil du temps dépend fortement des interactions des acteurs de l'ISE avec l'environnement institutionnel « extérieur ». Les institutions et les systèmes techniques français sont centralisés autour des acteurs historiques et de l'énergie nucléaire. En France, les institutions régulatrices, normatives et cognitivo-culturelles dominantes dans l'environnement institutionnel « extérieur » préfèrent les projets centralisés de grande ampleur. Il s'agit clairement d'un obstacle pour les CER, qui recherchent plutôt des systèmes énergétiques « par et pour les territoires » (ADEME, 2019).

Les acteurs de l'ISE ont passé les dernières années à plaider en faveur de la création de cadres réglementaires qui leur fourniraient un espace protégé dans lequel opérer. Ils ont préconisé la création de nouvelles institutions qui permettraient au champ d'émerger en tant qu'alternative au système dominant. Cependant, les acteurs établis ont utilisé leur pouvoir pour préserver les institutions existantes et s'assurer que si un espace était donné à des projets alternatifs tels que les CER, il ne le soit pas au détriment de leur propre position et pouvoir. Ainsi, jusqu'à ce jour, le champ de l'ISE représente une alternative dans le sens où il n'a pas transformé l'environnement institutionnel extérieur mais s'est développé comme une petite niche indépendante.

Malgré un contexte national défavorable, les CER ont obtenu le soutien d'autres acteurs politiques tels que les collectivités locales, les organismes publics et l'UE, qui les ont aidées à perturber l'environnement institutionnel « extérieur » et à créer un espace pour le développement des CER. Bien qu'il y ait en France une tradition des coopératives, la culture de l'action locale est faible. Cependant, les collectivités locales ont récemment acquis la compétence d'intervenir dans les domaines de l'énergie. Le mouvement français des CER a ainsi bénéficié du soutien des collectivités locales (régions et villes), ainsi que des organismes publics favorables à leur modèle (ADEME, AURAEE). La relation avec les régions et les collectivités locales est un facteur de développement clé pour les projets d'énergie citoyenne : les politiques régionales ont été essentielles pour structurer la dynamique

régionale, tandis que les politiques énergétiques locales ont pu favoriser la réplique des initiatives pionnières (Thou et al., 2018).

Enfin, nous postulons que la nature hypercentralisée du réseau électrique français a obligé les acteurs du champ à se différencier en affirmant très clairement qui ils sont et qui ils ne sont pas. Les acteurs de champ des CER ont fait beaucoup d'efforts pour établir des limites claires pour leur champ en énumérant des principes clés qui se traduisent dans des chartes et des outils d'évaluation utilisés pour assurer le contrôle d'accès et valider qui peut ou ne peut pas être un « projet d'énergie citoyenne ». Par ailleurs, ils essaient activement de définir ce qui fait qu'un projet citoyen est reconnu par l'environnement institutionnel « extérieur ».

6.3 Quels sont les facteurs favorables et défavorables pour les acteurs du champ de l'ISE et ceux d'autres champs qui mènent un travail institutionnel et modifient l'environnement institutionnel « extérieur » ?

Le poids des acteurs historiques est clairement un facteur défavorable aux coopératives énergétiques. Le discours public sur l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie à faible émission de carbone rend difficile pour les coopératives énergétiques de défendre leurs initiatives sur le terrain de la lutte contre le changement climatique. Les acteurs installés comme EDF consacrent des ressources importantes au lobbying et ont une relation historiquement proche du gouvernement. Au niveau national, les coopératives énergétiques mettent donc beaucoup plus l'accent sur d'autres notions, telles que l'accès à la gouvernance et à la prise de décisions ou les retombées positives sur l'économie locale, plutôt que sur le changement climatique.

Il est également difficile pour les projets citoyens de faire évoluer la réglementation à leur avantage parce que la réglementation est conçue par des acteurs issus du modèle centralisé bien établi. Ces acteurs sont plutôt sceptiques quant à l'idée même de décentraliser la production d'électricité. Les acteurs du champ de l'ISE considèrent que les politiques d'énergie renouvelable en général ne créent pas un contexte très favorable au développement d'un modèle coopératif de production d'énergie. De plus, l'environnement administratif est particulièrement compliqué à gérer pour les petits projets bénévoles et il tend à devenir plus complexe. Les contraintes administratives, mais aussi les changements économiques dans les tarifs d'achat, poussent les coopératives énergétiques à grandir et à changer de modèle économique. Enfin, les politiques actuelles rendent difficile pour le modèle coopératif d'énergie renouvelable d'aller au-delà de l'utilisation de l'épargne des citoyens pour produire et vendre de l'électricité renouvelable à EDF. Ainsi, bien que les consommateurs aspirent de plus en plus à consommer localement (non seulement pour la nourriture, mais aussi pour l'énergie), les coopératives sont limitées dans leur champ d'action, car elles reposent en grande partie sur le

bénévolat, ce qui leur laisse très peu de pouvoir de négociation face aux grands acteurs établis.

Les initiatives d'ISE sont également confrontées à des facteurs défavorables internes à leur propre organisation. Comme elles reposent sur le bénévolat, leur capacité d'action dépend du nombre de bénévoles qu'elles parviennent à attirer. Et comme toute organisation reposant sur le bénévolat, elles ont du mal à garder leurs bénévoles existants et à en recruter de nouveaux. Les CER ont des difficultés à communiquer de façon attrayante sur ce qu'elles font à un large public et à attirer des personnes au-delà des militants écologistes ou sociaux.

Malgré ces limitations, le champ des CER bénéficie d'un certain nombre de facteurs favorables qui expliquent la capacité du champ à s'institutionnaliser. D'abord, le mouvement bénéficie du soutien de deux organisations nationales, Energie Partagée et Enercoop. Leur nature professionnalisée leur permet de développer des activités de lobbying inaccessibles aux petites organisations de bénévoles. De plus, ces organisations utilisent les chiffres de manière stratégique pour calculer leur impact, théoriser leur activité et légitimer leur modèle. Elles sont la voix du mouvement auprès du gouvernement et peuvent lui relayer des préoccupations et essayer de protéger et de nourrir le mouvement.

En outre, l'écosystème d'acteurs capables de fournir un soutien local a également gagné en maturité (avec toutefois quelques disparités régionales). Les réseaux de CER sont présents dans tout le pays. Ils fournissent des outils et des formations aux nouveaux projets et aux collectivités locales pour faciliter la diffusion du modèle. Par ailleurs, les initiatives locales réussies, comme celles présentées plus en détail dans cette étude, ont montré qu'elles étaient capables de créer une impulsion localement.

De plus, l'analyse menée dans cette étude montre que les acteurs de l'ISE ont également gagné un certain pouvoir d'influencer d'autres acteurs. Ils parviennent parfois à coconstruire ou à influencer les politiques locales. Ils deviennent aussi des partenaires intéressants pour d'autres organisations, comme les développeurs de projets. Grâce à leur processus de contrôle d'accès, ils ont le pouvoir de créer (ou non) des opportunités de marché pour les autres. C'est maintenant à eux de décider s'ils veulent utiliser ce pouvoir pour laisser d'autres acteurs entrer dans le champ et à quelles conditions.

Enfin, le champ peut également bénéficier du soutien de domaines voisins tels que les ONG écologistes et l'économie sociale et solidaire. L'influence des politiques européennes a également été essentielle pour ouvrir aux CER la possibilité d'exister grâce à la libéralisation du marché de l'énergie et à de programmes subventionnés spécifiques. En outre, les réseaux européens ont une importance particulière, car les politiques nationales en faveur de l'énergie communautaire semblent résulter principalement d'activités de lobbying européennes antérieures en coopération avec d'autres acteurs tels que REScoop.eu.

7 Recommandations à l'intention de nos partenaires municipaux, des décideurs politiques nationaux et européens et des professionnels de l'ISE

Partenaires municipaux de SONNET

- Les villes peuvent faciliter les modèles coopératifs pour les énergies renouvelables en cofinçant (capitaux propres) ou en codéveloppant des projets d'énergie renouvelable.
- Les villes peuvent soutenir les modèles coopératifs d'énergie renouvelable en facilitant la coopération entre les bénévoles qui composent les CER et les professionnels qui travaillent pour la collectivité locale. Pour ce faire, elles peuvent fournir des toits pour que les CER y démarrent des projets et/ou nommer un interlocuteur principal pour les CER au sein de la municipalité.
- Les villes peuvent également soutenir indirectement le développement des CER en développant des actifs complémentaires qui facilitent leurs activités. Par exemple des outils qui aident à identifier les toits potentiellement appropriés pour les projets solaires.
- Au-delà de la production d'électricité, les modèles énergétiques coopératifs peuvent également jouer un rôle en sensibilisant le grand public à la transition énergétique et au rôle qu'il peut y jouer. Ainsi, les villes devraient saisir l'occasion de collaborer avec les coopératives sur des questions plus larges telles que la connaissance de l'énergie ou l'efficacité énergétique.

Décideurs politiques nationaux et européens

- L'accès aux tarifs d'achat ne devrait pas être un monopole, mais plutôt être ouvert à tout type de fournisseur, sans procédure administrative lourde. Cela augmenterait le pouvoir de négociation des petits producteurs d'énergie renouvelable.
- Les décideurs politiques devraient également considérer les modèles coopératifs pour les énergies renouvelables comme un outil puissant de sensibiliser à l'importance de la transition énergétique et permettre aux citoyens de devenir des contributeurs actifs de la transition. Pour reconnaître ce rôle pluriel dans le programme de soutien, on pourrait aussi imaginer fournir des tarifs d'achat spécifiques pour les projets de production qui ont des objectifs pédagogiques clairs. Pour limiter le coût d'une telle mesure, on pourrait limiter l'accès à ce tarif d'achat spécifique à 3-4 projets par commune et le réserver aux communautés énergétiques une fois qu'elles seront définies par la loi.

Acteurs du champ de l'ISE

- Un défi clé pour les CER en France est d'attirer de nouveaux bénévoles et de nouveaux investisseurs. Pour relever ce défi, les CER et leurs organisations de soutien doivent rechercher des moyens de communiquer de façon plus séduisante sur ce qu'elles font et sur leurs motivations.

- Les CER ont mis l'accent sur la mobilisation des citoyens pour la transition énergétique par le développement d'installations de production d'énergie renouvelable. Elles pourraient envisager de diversifier leurs activités en y incluant, par exemple, l'efficacité énergétique. Ainsi, elles élargiraient leur impact sur la transition énergétique et cela pourrait aussi contribuer à attirer des profils plus divers, à savoir des personnes ayant une expertise non technique. Cela peut toutefois exiger des CER d'expérimenter avec des modèles économiques fondamentalement différents de ceux utilisés pour le développement de projets d'énergie renouvelable.
- Les CER françaises ont émergé et se développent comme une petite niche indépendante autocentrée. Les réseaux de CER se sont concentrés sur la création d'un espace institutionnel pour que les CER proposent une alternative au système énergétique actuel. Si les CER veulent que leur alternative contribue à transformer l'environnement institutionnel « extérieur », elles devront sortir de la niche dans laquelle elles se trouvent actuellement. Cela signifie accepter de travailler avec des acteurs établis, mais aussi trouver des moyens de convaincre les acteurs établis de coopérer avec eux. Nous encourageons les acteurs à poursuivre leurs discussions avec le secteur privé afin de trouver des moyens de coopérer qui soient bénéfiques pour les deux parties.
- Les CER ont gagné en puissance et en reconnaissance. Pour exploiter cette évolution, elles devraient utiliser leur pouvoir pour aider les organisations privées (développeurs de projets, consultants, etc.) qui ont des valeurs proches des leurs afin que l'écosystème des CER puisse se diversifier et se développer plus rapidement au lieu d'essayer de tout internaliser. Elles pourraient par exemple donner à ces organisations une visibilité en imaginant un label récompensant la conduite éthique des affaires.

8 Liste des références

Références académiques

André, K., & Pache, A.-C. (2016). From Caring Entrepreneur to Caring Enterprise: Addressing the Ethical Challenges of Scaling up Social Enterprises. *Journal of Business Ethics*, 133(4), 659–675. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2445-8>

Andriosopoulos, K., & Silvestre, S. (2017). French energy policy: A gradual transition. *Energy Policy*, 106, 376–381. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.015>

Aykut, S. C., & Evrard, A. (2017). Une transition pour que rien ne change ? Changement institutionnel et dépendance au sentier dans les « transitions énergétiques » en Allemagne et en France. *Revue internationale de politique comparée*, Vol. 24(1), 17–49.

Banja, M., & Jégard, M. (2019). An Analysis of Capacity Market Mechanism for Solar Photovoltaics in France, 10.

Bauby, P., & Boual, J.-C. (1994). *Pour une citoyenneté européenne: quels services publics?* Editions de l'Atelier.

Bauwens, T., Huybrechts, B., & Dufays, F. (2019). Understanding the Diverse Scaling Strategies of Social Enterprises as Hybrid Organizations: The Case of Renewable Energy Cooperatives. *Organization & Environment*, 108602661983712. <https://doi.org/10.1177/1086026619837126>

Becuwe, A., Cateura, O., & Chelly, A. (2010). Le transfert d'une opportunité d'affaire d'une association militante à une équipe entrepreneuriale, 19.

Boon, F. P., & Dieperink, C. (2014). Local civil society based renewable energy organisations in the Netherlands: Exploring the factors that stimulate their emergence and development. *Energy Policy*, 69, 297–307. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.046>

Carine Sebi, & Anne-Lorène Vernay. (Forthcoming). Citizen-led energy projects in France: state of development and way forward. *Energy and Society*.

Christen, G. (2017). La transition énergétique : des modèles diversifiés et contrastés à l'échelle régionale. *Noréis*, n° 245(4), 63–74.

Cointe, B. (2015). From a promise to a problem: The political economy of solar photovoltaics in France. *Energy Research & Social Science*, 8, 151–161. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.05.009>

Defeuilley, C. (2001). 50 ans d'extension du réseau électrique en France. *Flux*, n° 46(4), 85–86.

Devine-Wright, P. (2012). Energy citizenship: psychological aspects of evolution in sustainable energy technologies. In *Governing technology for sustainability* (pp. 74–97). Routledge.

Fontaine, A. (2018, May 18). De la source à la ressource : Territoires, héritages et coopération autour de la valorisation de l'énergie solaire en Rhône-Alpes. Retrieved from <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01899083>

Forman, A. (2017). Energy justice at the end of the wire: Enacting community energy and equity in Wales. *Energy Policy*, 107, 649–657.

Hoffman, A. J. (1999). Institutional Evolution and Change: Environmentalism and the U.S. Chemical Industry. *The Academy of Management Journal*, 42(4), 351–371. <https://doi.org/10.2307/257008>

Kalkbrenner, B. J., & Roosen, J. (2016). Citizens' willingness to participate in local renewable energy projects: The role of community and trust in Germany. *Energy Research & Social Science*, 13, 60–70. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.12.006>

Lyon, F., & Fernandez, H. (2012). Strategies for scaling up social enterprise: lessons from early years providers. *Social Enterprise Journal*, 8(1), 63–77. <https://doi.org/10.1108/17508611211226593>

Proudlove, R., Finch, S., & Thomas, S. (2020). Factors influencing intention to invest in a community owned renewable energy initiative in Queensland, Australia. *Energy Policy*, 140, 111441. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111441>

Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations*, 2 (2nd ed.). Thousand Oaks.

Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations* (4th ed.). Thousand Oaks.

Thou, M., Vincent, P., & Barthe, L. (2018). Comprendre, repérer et accompagner l'innovation sociale et territoriale : Guide pour renouveler son approche du développement local. *Chronique Sociale*.

Vernay, A.-L., & Sebi, C. (2020). Energy communities and their ecosystems: A comparison of France and the Netherlands. *Technological Forecasting and Social Change*, 158, 120123. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120123>

Littérature grise

Groupement Médiation & Environnement, Olivier Gilbert, & Fabien Reix. (2016). Quelle intégration territoriale des énergies renouvelables participatives ? Etat des lieux et analyse des projets français (Étude). ADEME.

Peullemeulle, J., & Duval, J. (2017). Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable.

Poize, N. (2015). Etude du cadre législatif et réglementaire applicable au financement participatif des énergies renouvelables (pp. 122–4). Rhônalpénergie - Environnement pour l'ADEME. http://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/04/financement_participatif_enr_201512_1510C0042.pdf. Accessed 20 March 2017

Poize, N., & Andreas Rüdinger. (2014). Projets citoyens pour la production d'énergie renouvelable: une comparaison France-Allemagne. IDDRI, Paris, France. http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0114_NP%20AR_projets%20citoyens.pdf. Accessed 18 July 2016

Poize, N., & Labie, C. (2016). Les centrales villageoises. POLLUTION ATMOSPHERIQUE, (N° 231-232), 6.

Rüdinger, A. (2016). La transition énergétique par tous et pour tous : quel potentiel d'hybridation pour les projets d'énergies renouvelables ? (No. 05) (p. 22). IDDRI.

Rüdinger, A. (2019). Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France : état des lieux et recommandations (No. 03) (p. 38). IDDRI, Science Po.

Publications des acteurs

15 % des énergies renouvelables citoyennes : un plaidoyer pour des politiques énergétiques ambitieuses à toutes les échelles. (n.d.). <https://energie-partagee.org/15-pr-cent-enr-citoyennes-plaidoyer/>. Accessed 22 June 2020

ADEME. (2019). 1ères Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes, Synthèse Multimedia. Montpellier: ADEME 20, avenue du Grésillé BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01.

Buxia Energies. (2020). Buxia Energies en bref | Buxia Energies SAS. <http://www.buxia-energies.fr/>. Accessed 18 December 2020

Centrales Villageoises. (n.d.). Charte des Centrales Villageoises. http://www.centralesvillageoises.fr/sites/default/files/public/EMER_01_CHARTE_0.pdf. Accessed 15 December 2020

CLER, CNCRESS, Enercoop, Energie Partagée, Energycities, Fondation Nicolas Hulot, ESS france, France Nature Environnement, Le Labol de L'ESS, 4D, Réseau Action Climat France, WWF. (2017). Développons les énergies renouvelables citoyennes (Plaquette).

Energie Partagée. (2019). Les retombées économiques locales des projets citoyens. Energie Partagée.

Energie Partagée. (2020a). Les chiffres clés de l'énergie citoyenne. <https://energie->

partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/. Accessed 18 December 2020

Energie Partagée. (2020b). Un outil pour le financement du développement de projets citoyens : Énergie Partagée Études. Energie Partagée. <https://cirena.fr/medias/Plaquette-Energie-Partagee-Etudes-V1.pdf>. Accessed 24 July 2020

Energie Partagée, & Association des Centrales Villageoises. (2019). Energie Partagée et les Centrales Villageoises : des liens resserrés. Energie Partagée et l'Association des Centrales Villageoises.

EPV. (2003). Le Zeff, Bulletin d'éoliennes en pays de vilaine (No. 1). Éoliennes en Pays de Vilaine.

EPV. (2004). Le Zeff, Bulletin d'éoliennes en pays de vilaine (No. 2). Éoliennes en Pays de Vilaine.

Geze, P. (2015). Pour une transition énergétique citoyenne. Le labo de l'économie sociale et solidaire.

ICA. (n.d.). Cooperative identity, values & principles. <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>. Accessed 18 December 2020

Ministère de la transition écologique et solidaire. (2019). Programmation pluriannuelle de l'énergie (p. 400).

Ministère de la transition écologique et solidaire. (2020). Stratégie Nationale Bas Carbone.

Nabil Wakim. (2019, August 26). Electricité : Enercoop, plus verte que ses concurrentes, mais aussi plus chère. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/08/26/enercoop-plus-verte-mais-aussi-plus-chere_5502884_3234.html. Accessed 18 December 2020

PNR de France. (2020). Missions. Fédération des Parcs naturels régionaux. <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs/missions>. Accessed 18 December 2020

REScoop. (n.d.). The REScoop Model. <https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model>. Accessed 18 December 2020

WELFI. (2003). WELFI - Wind Energy Local Financing. <http://welfi.hespul.org/fr/projet.htm>. Accessed 1 September 2020

What are 'citizen' and 'renewable' energy communities? (n.d.). What are 'citizen' and 'renewable' energy communities? <https://www.rescoop.eu/blog/what-are-citizen-and-renewable-energy-communities>. Accessed 22 June 2020

9 Annexe 1

Méthodologie

Nous avons mené neuf interviews. Les interviews ont été menées en ligne par vidéoconférence ou par téléphone. Nous avons sélectionné des initiatives représentatives de la diversité organisationnelle (Enercoop, Centrales Villageoises, Energie Partagée) et géographique (Bretagne, Est, Rhône-Alpes) du champ. Mais étant donné le petit nombre de personnes interrogées, l'échantillon n'est pas représentatif de toute la diversité des projets. Par exemple, il n'y avait pas de projet de biomasse. Pour mieux comprendre les interactions avec l'environnement institutionnel extérieur, des entretiens supplémentaires avec des acteurs extérieurs au champ pourraient également être nécessaires.

Les interviews ont été complétées par des connaissances empiriques et des données acquises dans le cadre de projets de recherche antérieurs (Carine Sebi et Anne-Lorène Vernay, à paraître ; Vernay et Sebi, 2020). Avec l'accord des personnes interrogées, les interviews ont été enregistrées et de nombreuses notes ont été prises pendant les échanges. Par manque de temps, seules 4 interviews ont été entièrement transcrites. Les transcriptions ou notes des interviews ont été codées au même titre que les documents à l'aide du logiciel de codage Atlas.TI. Nous avons utilisé une liste déductive de codes définie par l'équipe de recherche. Ces codes ont ensuite été affinés en éléments plus précis. Les événements clés ont été répertoriés et organisés dans une chronologie.

Documents consultés

15 % des énergies renouvelables citoyennes : un plaidoyer pour des politiques énergétiques ambitieuses à toutes les échelles. (n.d.). <https://energie-partagee.org/15-pr-cent-enr-citoyennes-plaidoyer/>. Accessed 22 June 2020

ADEME. (2019). 1ères Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes, Synthèse Multimedia. Montpellier: ADEME 20, avenue du Grésillé BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01.

Carine Sebi, & Anne-Lorène Vernay. (Forthcoming). Citizen-led energy projects in France: state of development and way forward. Energy and Society.

Christen, G. (2017). La transition énergétique : des modèles diversifiés et contrastés à l'échelle régionale. *Noréis*, n° 245(4), 63–74.

CLER, CNCRESS, Enercoop, Energie Partagée, Energycities, Fondation Nicolas Hulot, ESS France, France Nature Environnement, Le Labol de L'ESS, 4D, Réseau Action Climat France, WWF. (2017). *Développons les énergies renouvelables citoyennes (Plaquette)*.

Energie Partagée et l'Association des Centrales Villageoises. (2019). *Energie Partagée et les Centrales Villageoises : des liens resserrés*.

Fontaine, A. (2018, May 18). De la source à la ressource : Territoires, héritages et coopération autour de la valorisation de l'énergie solaire en Rhône-Alpes. Retrieved from <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01899083>

Geze, P. (2015). Pour une transition énergétique citoyenne. Le labo de l'économie sociale et solidaire.

Groupement Médiation & Environnement, Olivier Gilbert, & Fabien Reix. (2016). Quelle intégration territoriale des énergies renouvelables participatives ? Etat des lieux et analyse des projets français (Étude). ADEME.

Poize, N., & Andreas Rüdinger. (2014). Projets citoyens pour la production d'énergie renouvelable: une comparaison France-Allemagne. IDDRI, Paris, France.
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0114_NP%20AR_projets%20citoyens.pdf. Accessed 18 July 2016

Poize, N., & Labie, C. (2016). Les centrales villageoises. POLLUTION ATMOSPHERIQUE, (N° 231-232), 6.

Rüdinger, A. (2016). La transition énergétique par tous et pour tous : quel potentiel d'hybridation pour les projets d'énergies renouvelables ? (No. 05) (p. 22). IDDRI.

Rüdinger, A. (2019). Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France : état des lieux et recommandations (No. 03) (p. 38). IDDRI, Science Po.

Thou, M., Vincent, P., & Barthe, L. (2018). Comprendre, repérer et accompagner l'innovation sociale et territoriale : Guide pour renouveler son approche du développement local. Chronique Sociale.

Vernay, A.-L., & Sebi, C. (2020). Energy communities and their ecosystems: A comparison of France and the Netherlands. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120123.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120123>

What are 'citizen' and 'renewable' energy communities? (n.d.). What are 'citizen' and 'renewable' energy communities? <https://www.rescoop.eu/blog/what-are-citizen-and-renewable-energy-communities>. Accessed 22 June 2020

Liste des personnes interrogées

Code interview	Description empirique du cas	Type d'acteur	Rôle	Date	Durée	Intervieweuse
FR-WP3-COOP-FIELD-1	Energie Partagée	Acteur de terrain	Employé (animateur réseau)	16-07-2020	1h25	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-	Energie Partagée	Acteur de terrain	Employé (service financier)	22-07-2020	1h16	Adélie Ranville

FIELD-2						
FR-WP3-COOP-FIELD-3	Enercoop	Acteur de terrain	Employé (relations publiques)	23-07-2020	1h02	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-FIELD-4	Développeur d'énergie	Autre acteur de terrain	Entrepreneur	23-07-2020	1h49	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-SIE-1	Énergies citoyennes en Pays de Vilaine	Initiative ISE	Employé (animateur de réseau) et membre du conseil d'administration	17-07-2020	1h04	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-SIE-2	Coopérative locale	Initiative ISE	Membre du conseil d'administration	20-07-2020	1h12	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-SIE-3	Enercoop	Initiative ISE	Employé (production d'énergie)	17-07-2020	50 mn	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-SIE-4	Enercoop locale	Initiative ISE	Membre du conseil d'administration	21-07-2020	1h	Adélie Ranville
FR-WP3-COOP-SIE-5	Coopérative locale	Initiative ISE	Membre du conseil d'administration	28-07-2020	1h08	Adélie Ranville
FR-SIEI-pre1	Coopérative locale	Initiative ISE	Président	28/03/2019	73 mn	Anne-Lorène Vernay et Julien Doutré
FR-SIEI-pre2	Centrales Villageoises	Acteur de terrain	Président	11/02/2019	134 min	Carine Sebi et Julien Doutré
FR-SIEI-pre3	Coopérative locale	Initiative ISE	Fondateur	27/03/2019	65 mn	Carine Sebi et Julien Doutré
FR-SIEI-pre4	Organisation du réseau	Acteur de terrain	Employé (animateur réseau)	21/02/2019	90 mn	Carine Sebi et Julien Doutré
FR-SIEI-pre5	Organisation de soutien	Acteur de terrain	Fondateur	07/05/2019	55 mn	Anne-Lorène Vernay

FR-SIEI-pre6	Coopérative locale	Initiative ISE	Fondateur	05/12/2019	120 min	Carine Sebi et Julien Doutré
--------------	--------------------	----------------	-----------	------------	---------	------------------------------

Liste des réunions et des événements suivis

Nom de l'événement	Organisateur de l'événement	Type d'événement	Date	Participants	Sujet
Communautés énergétiques : quels enjeux pour les projets citoyens ?	Energie Partagée	Webinaire	10/07/2019	Membre du réseau Energie Partagée	Transposition de la directive européenne sur les communautés énergétiques
Conseil d'administration de l'Association des Centrales Villageoises	Centrales Villageoises	Réunion du conseil d'administration	03/03/2020	Membres du conseil d'administration de la fédération	Organisation de l'assemblée générale, partenariat avec Energie Partagée, formation des membres, newsletter du réseau
10 ans d'Énergie Partagée : Partageons un Web Pique-Nique !	Energie Partagée	Webinaire	18/05/2020	280 participants du réseau et hors réseau, 8 acteurs du mouvement	Rétrospective du mouvement pour les 10 ans d'Énergie Partagée

10 Annexe 2

Chronologie détaillée du champ de l'ISE

Nous avons sélectionné les événements en fonction de leur pertinence sur la base de la littérature et du point de vue des acteurs des CER.

Date	Type d'événement	Description de l'événement	Source
Phase 1	Émergence du champ par la création d'intermédiaires (2003-2015)		
2003	Événement du champ de l'ISE	Publication du premier scénario négaWatt	(Aykut et Evrard, 2017)
2003	Événement d'une initiative ISE	Création d'Éoliennes en pays de Vilaine	(EPV 2020)
2005	Événement d'une initiative ISE	Création de Solira (fonds d'investissement en Rhône-Alpes)	(Energie Partagée 2020)
2005	Événement politique	Libéralisation du marché de l'électricité (consommateurs pro uniquement)	(Becuwe et al. 2010)
2005	Événement d'une initiative ISE	Création d'Enercoop	(Becuwe et al. 2010)
2007	Événement politique	Libéralisation du marché de l'électricité	(Becuwe et al. 2010)
2010	Événement du champ de l'ISE	Création d'Energie Partagée à partir de Solira	(Energie Partagée 2020)

2010	Événement politique	Appel Enerscape de l'UE	(Thou et al. 2018)
2010	Événement d'une initiative ISE	Émergence du projet Centrale Villageoise	(Thou et al. 2018)
2011	Choc et tendance extérieurs	Accident de Fukushima	
2012	Événement politique	Les élections présidentielles amènent au pouvoir un gouvernement plus à gauche	(Aykut et Evrard, 2017)
2014	Événement du champ de l'ISE	Première assemblée générale de REScoop.eu	
Phase 2	Un bref essor des projets d'énergie renouvelable citoyenne (2015-2017)		
2015	Événement politique	Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)	(Aykut et Evrard, 2017)
2016	Événement politique	Fin du monopole EDF sur le tarif d'achat	
2016	Événement politique	Le paquet énergie propre de l'UE reconnaît les communautés énergétiques	FR-WP3-COOP-FIELD-3
2017	Choc et tendance extérieurs	Les tarifs pour les projets photovoltaïques <36 kWc ne sont plus viables	FR-WP3-COOP-FIELD-1
Phase 3	Reconnaissance publique et dilemmes d'échelle (2017-...)		
2018	Événement du champ de l'ISE	Création de l'Association des Centrales Villageoises	(Thou et al. 2018)

2019	Événement politique	Loi française Énergie et Climat définissant l'énergie communautaire	FR-WP3-COOP-FIELD-3
2020	Événement du champ de l'ISE	Partenariat entre Energie Partagée et Centrales Villageoises	(Energie Partagée et Association des Centrales Villageoises 2019)
2019	Événement du champ de l'ISE	Premières assises nationales des énergies renouvelables citoyennes (Energie Partagée + ADEME)	FR-WP3-COOP-FIELD-5
2020	Événement du champ de l'ISE	Énergie Partagée cartographie et consolide les données sur les projets d'énergie citoyenne	FR-WP3-COOP-FIELD-5